

**Universidade São Tomás de Moçambique Escola
de Pós-graduação**

**Análise da Percepção da Comunidade Escolar
sobre o Envolvimento da Comunidade Local na
Gestão e Garantia da Qualidade do Ensino
Primário**

Estudo de Caso: Escola Básica de Macupulane

Autor: Leonardo Silvino Cumbane

Xai-Xai, Moçambique Fevereiro de 2025

Universidade São Tomás De Moçambique

Escola de Pós-graduação

Leonardo Silvino Cumbane

Análise da Percepção da Comunidade Escolar sobre o Envolvimento da Comunidade local na Gestão e Garantia da Qualidade do Ensino Primário na Escola de Macupulane

Xai-Xai, Fevereiro de 2025

Universidade São Tomás De Moçambique

Escola de Pós-graduação

Leonardo Silvino Cumbane

Análise da Percepção da Comunidade Escolar sobre o Envolvimento da Comunidade local na Gestão e Garantia da Qualidade do Ensino Primário na Escola Básica de Macupulane

Supervisor: Geraldo Teodoro Ernesto Mate, PhD

Dissertação para obtenção do
grau de Mestrado em Ciências de Educação

Xai-Xai, Fevereiro de 2025

DEDICATÓRIA

Aos meus pais, Palmira Tafula Limeme e Silvino OquiçoCumbane (em memória)!

AGRADECIMENTOS

Reservei esta página para exprimir os meus profundos agradecimentos a pessoas muito importantes e indisputáveis no meu coração, visto que foram úteis para a realização deste estudo.

Em primeiríssimo lugar, agradeço a Deus, pela sua Graça e Vida, que me concede no quotidiano.

Ao meu supervisor PhD Geraldo Teodoro Ernesto Mate, pela sua disponibilidade, imensa paciência e esforço empreendido em orientações e correcções dos meus rabiscos que culminaram com a produção desta Dissertação. Do fundo do meu coração, a minha franca e máxima gratidão, Doutor.

De seguida, sem querer fazer uma hierarquia da pertinência, gostaria de agradecer aos meus filhos Alciona e Edilson, que, não podendo estar com eles no momento em que rabiscava os rascunhos que compõem esta obra, porém, souberam ser pacientes, compreender e estimular o meu desejo.

De igual modo, endereço esta gratidão à direcção da Escola Básica de Macupulane, aos professores, aos conselho da escola e aos pais e/ou encarregados de educação, pela recepção calorosa, atendimento digno e dinamismo durante a fase de recolha de dados.

Aos meus colegas, “*combatentes da mesma trincheira*”: Clara Fumo, Maria F. Bié, Remígio A. Chichongue, Fernando Manhique, entre outros, que se notabilizaram para a minha formação académica, pelas suas ideias encorajadoras e críticas, positivas sem egoísmo, suportando, às vezes, as minhas frustrações e mau humor, em especial, Reginaldo J. Matusse, que foi um grande companheiro e motivador, sobretudo durante as nossas viagens de Xai-Xai até Mandlakaze e, vice-versa.

À minha família, amigos, entre outros que, directa ou indirectamente, contribuíram para a minha formação.

O meu obrigado, *khanimambo, nibongide*.

DECLARAÇÃO

Declaro por minha honra que esta dissertação resulta da minha própria investigação, usando das orientações do meu supervisor. Portanto, o seu conteúdo é original e as fontes consultadas estão devidamente mencionadas no decurso do texto e na bibliografia final.

Confesso ainda que este trabalho nunca foi apresentado em nenhuma instituição académica para qualquer efeito. Por ser Verdade, abaixo me subscrevo:

Xai-Xai, aos ____ de _____ de 2025

(Leonardo Silvino Cumbane)

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: População (universo	31
Tabela 2: Sujeitos da entrevista	31
Tabela 3: Sujeitos submetidos ao questionário	32
Tabela 4: Nível de escolaridade	32
Tabela 5: Percepção dos professores sobre o desempenho do CE nas suas atribuições	39
Tabela 6: Percepção dos pais e/ou encarregados de educação sobre o desempenho do CE	41
Tabela 7: Percepção dos pais e membros do CE sobre o desempenho do CE nas suas atribuições.....	43
Tabela 8: Percepção dos professores sobre a função mediática do CE.....	45
Tabela 9: Percepção dos encarregados de educação sobre a função mediática do CE	45
Tabela 10: Percepção dos membros do CE sobre a função mediática do CE	46
Tabela 11: Classificação dos professores, membros do CE e pais e/ou encarregados de educação o envolvimento da comunidade na tomada de decisão	47
Tabela 12: Percepção dos professores, membros do CE e pais e/ou encarregados de educação sobre a suficiência de participação da comunidade na melhoria do aproveitamento escolar.....	48
Tabela 13: Distribuição dos depoimentos dos professores sobre o funcionamento da escola	51
Tabela 14: Distribuição dos depoimentos dos pais e /ou encarregados de educação	53
Tabela 15: Distribuição dos depoimentos dos MCE.....	56
Tabela 16: Distribuição dos depoimentos dos professores sobre os factores limitativos à participação da comunidade	59
Tabela 17: Distribuição dos depoimentos dos pais e /ou encarregados de educação sobre os factores limitativos à participação da comunidade	62
Tabela 18: Distribuição dos depoimentos dos membros do CE pelas categorias perceptivas	65
Tabela 19: Distribuição dos depoimentos dos professores sobre os factores catalizadores da participação da comunidade	67
Tabela 20: Distribuição dos depoimentos dos pais e/ou encarregados de educação sobre os factores catalizadores da participação da comunidade na gestão da escola	70
Tabela 21: Distribuição dos depoimentos do CE sobre os factores catalizadores da participação da comunidade na gestão da escola.....	71

Tabela 22: Percepção dos professores sobre a participação da comunidade na cobertura das necessidades de desenvolvimento e funcionamento da escola	76
Tabela 23: Percepção dos pais e/ou encarregados de educação sobre a participação da comunidade na cobertura das necessidades de desenvolvimento e funcionamento da escola	77
Tabela 24: Percepção dos membros do CE sobre a participação da comunidade na cobertura das necessidades de desenvolvimento e funcionamento da escola	78

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

- ADE – Apoio Directo às Escolas
- CE – Conselho da Escola
- DT – Director da Turma
- EA – Ensino e Aprendizagem
- EE - Encarregados de Educação
- EN1 – Estrada Nacional número Um
- FRELIMO – Frente de Libertação de Moçambique
- Km – Quilómetros
- MCE – Membro do Conselho da Escola
- MINEDH - Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
- ONP – Organização Nacional de Professor
- PDA - Plano do Desenvolvimento Anual
- PEA – Processo de Ensino e Aprendizagem
- QCE – Questionário ao Conselho da Escola
- QEE – Questionário aos pais e/ ou Encarregados de Educação
- QP – Questionário aos Professores
- RCIC – Resposta do Coordenador do Primeiro Ciclo
- RCIIC – Resposta do Coordenador do Segundo Ciclo
- RDAE – Resposta do Director Adjunto da Escola
- RDR – Resposta do Director
- REGEB - Regulamento Geral do Ensino Básico
- RENAMO – Resistência Nacional de Moçambique
- RLC – Resposta do Líder Comunitário
- TPC – Trabalho Para Casa
- USTM – Universidade São Tomás de Moçambique
- ZIP – Zona de Influência Pedagógica

RESUMO

A dissertação é intitulada: “Análise da Percepção da Comunidade Escolar sobre o Envolvimento da Comunidade local na Gestão e Garantia da Qualidade do Ensino Primário na Escola Básica de Macupulane”, foi elaborada com base na análise bibliográfica e documental, e através da análise de dados recolhidos no campo e tem como objectivo principal analisar o envolvimento da comunidade local na gestão e garantia da qualidade do ensino primário, assim como aproximações entre o prescrito na legislação da educação e a praxis escolar. Tomou como alicerce a abordagem qualitativa para descrição e análise dos dados, e método Indutivo para inferir a verdade geral a partir das partes. O CE tem algumas acções correntes, contudo, existe uma fraca colaboração por parte da comunidade, que se justifica como resultado da falta do tempo e regime ocupacional, etc., e a escola tem reservas para cooperar com a comunidade. Quanto aos factores contextuais, o estudo concluiu que, existe alguns factores catalisadores que influenciam como: factores financeiro, de desenvolvimento físico escolar, de acompanhamento escolar, de regularidade de reunião, de gestão de aprendizagem, de estrutura comunicativo. E notamos, igualmente, que existem também os factores limitativos que interferem naquela escola (a falta de informação, falta de tempo, mudança constante do livro do aluno, falta do livro escolar, falta de mecanismos de incentivo aos alunos e professores, analfabetismo por parte dos pais, a distância que separa a casa à escola, e baixo rendimento familiar para à aquisição do material escolar). E, em relação às expectativas e propostas destaca-se as seguintes: participação no desenvolvimento físico da escola, reuniões e contribuições financeiras, aquisição do material escolar para os educandos, planificação conjunta do ADE, elaboração conjunta do relatório de construção, acompanhamento da aprendizagem dos educandos, ajuda na resolução dos trabalhos de casa, comunicação constante, lanche escolar, etc. O trabalho está estruturado em objectivos, contextualização, metodologia, resultados, conclusões e sugestões.

Palavras-chave: Percepção, comunidade escolar, envolvimento, gestão, garantia de qualidade do ensino.

ABSTRACT

The dissertation is entitled: Analysis of the perception of the school community about the involvement of local community in the management and guarantee of the quality of Primary Schooling in Macupulane Basic School, this dissertation, was elaborated based on bibliography and documentary analysis, and through data analysis collected in the field and its main objective is to analyze the involvement of the Local Community in the management and guarantee the quality of Primary Teaching, as well as the prescribed in education and undergraduate legislation school. It has taken as foundation the qualitative approach to description and analysis of the data, and inductive method to infer the overall truth from the parts. The School Council has some current actions, however, there is a weak collaboration on the part of the community, which is justified as a result of the lack of time and occupational regime and school has reserves to cooperate with the community. As for contextual factors, the study concluded that: there are some catalyst factors that influence: financial factors, school physical development, school follow up, meeting regularity, learning management and communicative structure. We also note that there are the limiting factors that interfere with that school (the lack of information, lack of time, change of student book, lack of school book, lack of mechanism for incentive to students and teachers, illiteracy by parents, the distance that separates house to school , and low family performance for the acquisition of school supplies) in relation to expectations and proposals, the followings stands out: participation in the physical development of school, meetings and financial contributions, acquisition of school supplies for students, joint planning of ADE, joint elaboration of the construction report, monitoring the learning of students and in resolution of homework, constant communication, school snack etc. the work is structured in objective, context, methodology, results, conclusion and suggestions.

Key words: Perception, School Community, involvement, management, guarantee of teaching quaty.

ABSTRACT

This dissertation analyzes the perception of the school community regarding local community involvement in

Keywords: School community perception, school management, primary education, education quality assurance

Índice

DEDICATÓRIA	iii
AGRADECIMENTOS	iv
DECLARAÇÃO	v
LISTA DE TABELAS	vi
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	viii
RESUMO.....	9
CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO.....	12
1.1. Problematização.....	13
1.2. Pergunta de pesquisa.....	14
1.2.1. Pergunta geral.....	14
1.2.2. Perguntas operacionalizadas.....	14
1.4. Objectivos.....	14
1.4.1. Objectivo geral.....	14
1.4.2. Objectivos específicos.....	15
1.5. Justificativa da pesquisa.....	15
1.6. Delimitação do tema.....	17
1.7 Estrutura da dissertação.....	17
CAPÍTULO II: REVISÃO DA LITERATURA.....	19
2.1. Educação de qualidade e participação da comunidade.....	19
2.2. Envolvimento da comunidade e gestão participativa e democrática.....	21
2.3. Educação, responsabilidade social e cidadania activa.....	23
2.4. Estrutura de gestão das escolas do ensino primário.....	24
2.5. Gestão.....	26
2.6. Percepção.....	26
2.7. Pesquisas sobre o envolvimento da comunidade e dos pais na gestão escolar.....	27
CAPÍTULO III: METODOLOGIA DA PESQUISA.....	29
3.1. Campo da pesquisa.....	29
3.2. População do estudo.....	31
3.3. Amostra.....	31

3.4. Tipo de abordagem.....	32
3.5. Métodos, técnicas e instrumentos de pesquisa	34
3.5.1. Pesquisa bibliográfica e documental	34
3.5.2. Inquérito por questionário	355
3.5.3 Inquérito por entrevista	35
3.6. Procedimentos metodológicos de descrição e análise.....	36
3.7. Limitações do estudo.....	38
3.8. Considerações éticas	38
CAPÍTULO IV: DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS EMPÍRICOS SOBRE O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE LOCAL NA GESTÃO E GARANTIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA BÁSICA DE MACUPULANE.....	39
4.1. Percepção sobre os níveis de envolvimento da comunidade na gestão e garantia da qualidade do ensino primário	39
4.2. Percepção sobre factores contextuais da participação comunitária	58
4.3. Sistematização das expectativas da comunidade na gestão e garantia da qualidade....	74
5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES	82
5.1. Conclusões.....	82
5.2. Sugestões	834
5.2.1. Para os pais e/ou encarregados de educação ou comunidade.....	84
5.2.2. Para os professores.....	84
5.2.3. Ao conselho da escola.....	84
5.2.4. Aos gestores escolares.....	84
Referências bibliográficas	85
Apêndices	89
Anexo.....	114

CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a escola e a sociedade têm passado por um processo de democratização ou de quase modernização. Do mesmo modo que os paradigmas pedagógicos emigram de uma perspectiva centrada no professor, com todo o seu reportório pedagógico de aula expositiva e poder coercivo do professor, para uma perspectiva centrada no aluno, a gestão escolar, como não podia deixar de ser, transforma-se também gradualmente. Ela passa de gestão de linha de comando, baseada num princípio hierárquico, para uma gestão mais democrática e participativa. De acordo com Rogers (1973) “com o aluno no centro do saber, o mesmo aprende por meio da prática, do erro e certo, resultando num aprendizado significativo para a sua vida”. E conforme De Oliveira, Libâneo e Toschi,

A organização escolar é um espaço de compartilhamento de significados, de conhecimento e de acções entre as pessoas. A organização escolar entendida como comunidade democrática de aprendizagem transforma a escola em lugar de partilhamento de valores e de práticas, por meio de trabalho e da reflexão conjunta sobre planos de trabalho, problemas e soluções relacionados à aprendizagem dos alunos e ao funcionamento da instituição. Para tanto, esta precisa introduzir formas de participação real de seus membros nas decisões, como reuniões, elaboração do projecto pedagógico-curricular, atribuição de responsabilidade, definição de modos de agir colectivo e de formas de avaliação, acompanhamento do projecto e das actividades da escola e da sala de aula. (De Oliveira, Libâneo e Toschi, 2015, P. 428-429)

Em Moçambique, a gestão democrática e participativa da escola é um princípio consagrado no Sistema Nacional da Educação, que se concretiza na ligação entre a escola e a comunidade, em que “a escola participa activamente na dinamização do desenvolvimento socioeconómico e cultural da comunidade e recebe desta a orientação necessária para a realização do ensino e formação que respondam às exigências do desenvolvimento do país” (art. 4.º, da lei N° 18/2018).

O princípio da gestão democrática e participativa da escola está também salvaguarda no Regulamento Geral do Ensino Básico (REGEB), que institui o conselho de escola como “órgão máximo do estabelecimento” de ensino, que garante “a gestão democrática, solidária e co-responsável” (art. 9.º). Basicamente, a gestão democrática e participativa é uma necessidade institucional, no contexto de um Estado que se assume de direito

democrático, como é o caso do Estado Moçambicano e, pedagógica, no contexto de um ensino centrado no aluno.

É neste contexto que surge a presente pesquisa, intitulada: “Análise da Percepção da Comunidade Escolar sobre o Envolvimento da Comunidade Local na Gestão e Garantia da Qualidade do Ensino Primário na Escola Básica de Macupulane”, tendo, como propósito fundamental, discutir, até que ponto, a gestão democrática e participativa constitui realidade, isto é, vai para além de uma prescrição para se tornar uma praxis.

1.1. Problematização

O princípio da gestão democrática e participativa, como princípio sistémico, tem uma história mais ou menos longa no Sistema Nacional da Educação (SNE) em Moçambique. Trata-se de um princípio transversal às diversas leis de educação adoptadas no país, com algumas especificações consoante as diferentes épocas.

A lei 4/83 define o princípio da ligação estreita entre a escola e a comunidade, “ (...) em que a escola actua como o centro de dinamização do desenvolvimento socioeconómico e cultural da comunidade e recebe desta a orientação necessária para a realização de um ensino e formação que respondam às exigências da edificação socialista no país” (art. 3.º).

Apesar de este princípio constituir uma componente sistémica, alguns estudos têm realçado o facto de a escola moçambicana estar ainda em processo de construção da sua identidade democrática. Por exemplo, Massingue (2017) conclui que os professores classificam como pouco frequente a busca de informação dos pais e/ou encarregados de educação sobre o ritmo de aprendizagem dos seus educandos. Baera (2019) argumenta que os pais estão pouco informados sobre o processo escolar dos seus filhos. As estratégias usadas para promover a participação dos pais e/ou encarregados da educação na vida escolar dos seus educandos apontam para procedimentos coercivos, faltando estratégias orientadas para a mudança do comportamento dos pais e encarregados de educação.

Tal como determina o REGEB, o conselho de escola (CE) é o órgão máximo de gestão da escola, com função de garantir uma gestão democrática e participativa, apresenta um conjunto de atribuições inerentes a este órgão e que garantem a participação da comunidade. Contudo, na escola de Macupulane, no Distrito de Inharrime, Província de Inhambane, tem havido contestação por parte de alguns elementos da prática educativa escolar, sobretudo dos professores, que defendem que a impotência deste órgão se reduz à regularidade de reunião, deixando de fora muitas das suas atribuições. É neste contexto que se coloca a seguinte pergunta de partida.

1.2. Pergunta de pesquisa

1.2.1. Pergunta geral

- Até que ponto o prescrito sobre a gestão democrática e participativa, o discurso político pedagógico imanente no REGEB no que diz respeito à gestão da escola tem ressonância com a praxis escolar na Escola Básica de Macupulane?

1.2.2. Perguntas operacionalizadas

Esta questão operacionaliza-se em outras três questões de pesquisa, a saber:

- Qual é a percepção dos professores, membros do CE, gestores escolares, pais e/ou encarregados de educação e líderes comunitários sobre os níveis de envolvimento da comunidade na gestão escolar?
- Que factores contextuais influenciam na participação comunitária na gestão escolar segundo a percepção dos professores, membros do CE, gestores escolares, pais e/ou encarregados de educação e líderes comunitários?
- Quais são as expectativas dos professores, membros do CE, gestores escolares, pais e/ou encarregados de educação e líderes comunitários em relação à participação da comunidade na gestão escolar?

1.4. Objectivos

1.4.1. Objectivo geral

- Analisar o envolvimento da comunidade local na gestão e garantia da qualidade do ensino primário na Escola Básica de Macupulane, buscando aproximações entre o prescrito na legislação da educação e a praxis escolar.

1.4.2. Objectivos específicos

- Verificar a percepção dos professores, pais e/ou encarregados da educação, membros do CE, gestores escolares e líderes comunitários sobre os níveis de envolvimento da comunidade local na gestão e garantia da qualidade de educação básica;
- Caracterizar a percepção dos professores, pais e/ou encarregados da educação, membros do CE, gestores escolares e líderes comunitários sobre os factores que determinam a participação comunitária na gestão e garantia da educação básica;
- Identificar as expectativas dos professores, pais e/ou encarregados da educação, membros do CE, gestores escolares e líderes comunitários em relação à participação da comunidade na gestão e garantia da qualidade.

1.5. Justificativa da pesquisa

A pesquisa justifica-se pela motivação pessoal do pesquisador e pelas suas possibilidades contributivas, isto é, pela relevância dos seus resultados para o contexto nacional.

Em relação à **motivação pessoal**, a escolha do tema resulta do facto de, nos últimos anos, observar-se, em algumas escolas, sobretudo, nas classes iniciais (Ensino Primário), o fluxo dos pais e/ou encarregados de educação desde o início até ao fim do ano lectivo, o que suscita debates no seio de alguns profissionais de educação, nas famílias, grupo de amigos e até nos órgãos de comunicação social, sobre o impacto real dessa frequência no processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos.

Há aqueles que defendem que a presença dos pais e/ou encarregados de educação na escola é uma alavanca para que os seus filhos se dediquem mais aos estudos, através do acompanhamento directo e indirecto e da colecta de informação junto aos professores sobre as dificuldades de aprendizagem dos seus educandos e de trocas de experiências com outros pais e/ou encarregados de educação. Nesta abordagem, acredita-se, ainda, que os pais e/ou encarregados de educação também podem discutir em conjunto sobre as condições necessárias para a gestão e garantia da qualidade.

Porém, os críticos acham que a missão de ensino é de inteira responsabilidade da escola e do Estado, incluindo a criação de todas as condições necessárias para a gestão e garantia da qualidade.

Assim, a pesquisa tem em vista analisar até que ponto a gestão participativa e democrática constitui realidade na Escola Básica de Macupulane, buscando aproximações entre o prescrito no REGEB e a praxis escolar, numa altura em que o desejo e expectativas do governo e da sociedade incidem na “gestão e garantia de qualidade”.

Assim, este estudo pode contribuir para sensibilizar a comunidade escolar a cumprir com as atribuições estabelecidas no REGEB. O pressuposto de partida é de que o governo tem as suas responsabilidades, mas quem deve gerir a escola e garantir a qualidade é a própria comunidade onde a escola está inserida, podendo, esta, contar com um retorno positivo do seu envolvimento.

Em **relação à relevância**, a pesquisa pode contribuir para a identificação de estratégias de promoção da participação da comunidade em contribuir em todas as vertentes necessárias para a gestão e garantia da qualidade escolar, assim como para a consciencialização dos gestores escolares sobre a importância de se conceder o acesso livre à comunidade para que seja parte deste processo crucial da formação do homem do futuro. O ganho irá repartir-se em dois níveis, pedagógico e social:

Quanto ao nível pedagógico, reforçar-se-á a eficácia e a flexibilidade dos professores no ensino, através da rápida assimilação dos conteúdos por parte dos alunos, uma vez que estes terão alguém em casa para lhes dar ajuda com vista ao desenvolvimento das suas habilidades de aprendizagem (oralidade, leitura, escrita e cálculos) e na resolução das suas tarefas de aprendizagem (incluindo o TPC). Isso iria economizar o tempo, permitir o cumprimento do programa e garantir o alcance dos resultados pedagógicos no fim de ano sem maior esforço e com a maximização de recursos.

No que diz respeito ao nível social, o trabalho irá mostrar que se pode reduzir o risco de o aluno desistir da escola ou mesmo de abandonar as tarefas escolares, como também os professores irão leccionar eficazmente e mais motivados, sabendo que contam com a ajuda dos pais e/ou encarregados de educação. Os alunos irão, igualmente, terminar com

as classes estipuladas em cada ciclo ou grau no tempo regulamentado. No futuro muito próximo, estes trarão resultados tangíveis para a família, comunidade e sociedade em geral. A sociedade, em pouco tempo, iria receber o retorno do seu esforço, porque o aluno não iria reprovar e teria capacidade de competir com outros graduados no mercado de emprego.

1.6. Delimitação do tema

O estudo pretende colher informações sobre como o envolvimento da comunidade local no âmbito da gestão e garantia da qualidade do ensino primário, com vista a se influenciar a gestão e garantia da qualidade de educação, com o enfoque para os professores, pais e/ou encarregados de educação, membros do CE, gestores escolares e líderes comunitários da Escola de Macupulane, situada na localidade Nhanombe, no Distrito de Inharrime, Província de Inhambane, no períodos de dia, entre as 7:30h às 12:00h e as 14:00h às 16:00h.

1.7. Estrutura da dissertação

O estudo está estruturado em quatro capítulos principais, nomeadamente:

O primeiro capítulo é a introdução, que contém, como elementos, a contextualização, a formulação de problema, as hipóteses, os objectivos, a justificativa e a delimitação do tema.

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica, trazendo a revisão bibliográfica e o enquadramento teórico. Este capítulo incide sobre os desafios actuais da educação (qualidade da educação, educação e comunidade); gestão escolar (gestão participativa e democrática; educação, responsabilidade social e cidadania activa); envolvimento da comunidade, estrutura de gestão das escolas do ensino primário (orgânica das escolas do ensino primário); e atribuições do CE, tendo como base a visão de diferentes autores sobre a mesma temática.

O terceiro capítulo apresenta a metodologia da pesquisa, desde o tipo de pesquisa, população e amostra, instrumentos; procedimentos na colecta de dados, tratamento e análise de dados, limitações do estudo e considerações éticas.

O quarto capítulo é referente à descrição e análise dos resultados. Apresenta a caracterização do estudo (aspectos sócio-demográficos), a descrição e a análise dos resultados. No fim são apresentadas as conclusões do estudo e propostas de melhoria do envolvimento da comunidade na gestão escolar, de modo a garantir um aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão e garantia da qualidade.

CAPÍTULO II: REVISÃO DA LITERATURA

Neste capítulo pretende-se apresentar algumas abordagens teóricas que possam sustentar o estudo sobre o envolvimento da comunidade na gestão e garantia da qualidade do ensino primário, sem descorar o olhar sobre o estado actual da pesquisa sobre a gestão participativa e democrática em Moçambique, bem como a delimitação conceptual de alguns conceitos de base.

2.1. Educação de qualidade e participação da comunidade

A educação de qualidade é garantida na escola, onde se dá a educação formal, mas deve haver a participação activa de todos, desde os actores directos (alunos, professores, direcção da escola) e da comunidade. Defende-se que,

A educação de qualidade é aquela na qual a escola, ou seja, gestão directiva, professores, pais, promovam para a todos o acesso ao conhecimento e desenvolvimento de capacidades, cognitivas e efectivas, indispensável ao atendimento das necessidades individuais e sociais. Também temos que considerar a inserção no mundo do trabalho e a constituição de cidadania, bem como o poder de participação, desenvolvendo a construção de uma sociedade mais igualitária. (Tomazoni, 2013, p.19)

Ainda segundo Tomazoni (2013, p.20) “um ensino de qualidade deve periodizar a instituição como um todo, buscando o envolvimento, a capacitação, a responsabilidade da comunidade junto com escola, em suas acções e planeamentos, em uma relação com parceiros para melhorar educação escolar para todos”.

Por seu turno, Mate (2014, p. 47) refere que

A qualidade da educação, na perspectiva sistémica, não será apenas percebida através da qualidade de recursos, dos processos ou dos resultados, ou apenas na sua dependência em relação ao tempo e ao espaço ou, ainda, através da medição dos resultados. Ela será, antes de mais, entendida como a capacidade do sistema de estabelecer um equilíbrio óptimo entre a garantia do acesso ao sistema e a oferta de oportunidades educativas. (Mate, 2014, P.47)

Não haverá educação de qualidade se a comunidade se distanciar da escola, ou seja, se toda a responsabilidade for a se deixar para a instituição, aliás, a comunidade é um parceiro e actor importante no processo de ensino e aprendizagem de qualidade, através da criação de condições para o efeito, não basta a penas a oferta.

Para Tomazoni (2013, p.31), “a participação da comunidade, juntamente com uma gestão escolar democrática, possibilita à população o conhecimento dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida escolar”. De acordo com Monteiro (2006) citado por Nanhecu (2022), “a comunidade é um dos actores importantes para a gestão da escola e a sua participação na promoção de actividades da escola tende a melhorar o desempenho dos alunos e, conseqüentemente, a garantia do sucesso do processo de ensino e aprendizagem”.

Entretanto, de acordo com Alage (2016), o papel da família oferece um campo de treinamento seguro, onde as crianças possam aprender a ser mais humanos, amar, formar sua personalidade única e desenvolver a sua auto-imagem e relacionar-se com a sociedade mais ampla e imutável na qual e para a qual nascem. A família desempenha um papel importante na adaptação da criança, contudo, poucas famílias têm a capacidade para o fazerem sozinhas, sendo essencial a cooperação com os professores.

A família é o espaço por excelência, ela é vulgarmente considerada o núcleo central do desenvolvimento moral, cognitivo e afectivo, no qual se “criam” e “educam” as crianças, ao proporcionar os contextos educativos indispensáveis para cimentar a tarefa de construção de uma existência própria (Diogo, 1998 citado por Picanço, 2012, p. 9).

Picanço (2012) afirma que a família é o primeiro suporte que temos nos primeiros dias de vida, é nela que temos que nos apoiar e, conseqüentemente, teremos que apoiar, pois cada elemento da família (seja grande ou pequena) necessita da nossa companhia, do nosso carinho, da nossa sabedoria, da nossa alegria, das nossas palavras de conforto, resumindo, é na família que está todo o equilíbrio que o ser humano necessita com vista a uma boa integração na sociedade.

Como se pode ver, os autores acima citados comungam as ideias, segundo as quais, a família é o alicerce do desenvolvimento de todo o ser humano, ou melhor, todo o homem nasce como qualquer outro ser animal, mas é a família que tem primeira missão de molda-lo de acordo com as suas normas sociais e depois envia-lo à escola para processos de complementaridade. As normas da família e da sociedade onde a criança nasce são imutáveis e devem ser respeitadas e valorizadas pela escola. Daí, a necessidade de maior

aproximação entre a escola e a família, para juntas planearem e educar as crianças. Assim, as escolas devem trabalhar no sentido de proporcionar maior relacionamento recíproco, tendo em vista a produção de melhores contextos do processo de ensino e aprendizagem (PEA) para as crianças.

A comunidade é um catalisador no processo de ensino e aprendizagem. São os pais e/ou encarregados de educação que participam na resolução de vários problemas dos seus educandos na escola, nos trabalhos de casa, na compra de material escolar e na criação de espaço para acomodação dos educandos no período lectivo. É a mesma comunidade que serve de fiscalizador da instituição e das acções lá praticadas, garantindo a segurança de todos os envolvidos no PEA de qualidade.

2.2. Envolvimento da comunidade e gestão participativa e democrática

Nhantumbo (2013, p.22) defende que “falar da participação é falar do envolvimento de todos os elementos do processo educativo na tomada de decisões”. Por sua vez, Tomazoni (2013, p.14) enaltece que “a gestão participativa em uma escola é fundamental, pois envolve todos os segmentos no processo educacional, pais, professores, comunidade local, secretaria de educação, valorizando todos no decorrer dos procedimentos pedagógicos e funcionais da escola”.

Neste sentido, a democratização da gestão permite que todos participem da elaboração das metas e objectos a serem alcançados. Havendo participação efectiva de toda a comunidade, os anseios serão melhores supridos e as metas facilmente alcançadas (Tomazoni, 2013).

De acordo com Massingue (2017), a participação deve ser vista como um processo permanente que visa estabelecer equilíbrio dinâmico entre a autoridade delegada do poder central ou local na escola, as competências profissionais dos professores enquanto especialistas do ensino e de outros trabalhadores, não docentes, os direitos dos alunos enquanto autores do seu próprio crescimento e a responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos. A participação é fazer parte integrante, acompanhar solidariamente, ter ou tomar parte, ter a natureza de, ter as qualidades comuns a algo, neste caso, a escola, a vida da escola.

Segundo Libâneo (2001, p.32), “a participação é fundamental por garantir a gestão democrática (...) Todos os envolvidos no processo educativo da instituição estarão presentes, tanto nas decisões e construções de propostas (planos, programas, projectos, acções, eventos) como no processo de implementação, acompanhamento e avaliação”.

Por isso, os pais são a parte fundamental para aprendizagem de seus educandos, conseqüentemente, não podem ser excluídos das actividades escolares. Devem ser bem recebidos e tratados. São eles que criam uma parte das condições básicas para o funcionamento da escola (espaço físico, material dos alunos, vestes, lanches, etc.). Os alunos precisam de constante acompanhamento pedagógico, só assim a sua aprendizagem tenderá a progredir.

O acompanhamento pedagógico é uma estratégia intervenção que auxilia os alunos com demandas específicas no âmbito de aprendizagem mediante um planeamento individualizado, onde eles contam com uma equipe auxiliadora que desempenha um plano de acção pedagógica com objectivo de identificar as rotas de aprendizagem de cada aluno e intervir para que os avanços aconteçam (Massingue, 2017). Neste sentido, segundo Davies (1993, p.17), existe “um sentimento geral de que as escolas só podem mudar se desenvolver fortes laços de colaboração com as famílias e as comunidades que servem”.

A participação e a influência dos pais nas escolas têm por base expectativas muito limitadas por parte dos professores e directores de turma, pois os directores de turma consideram que a participação dos pais na vida escolar dos educados se resume, quase exclusivamente, nas reuniões, quando estas são convocadas pelos próprios directores de turma ou pela escola (Afonso, 1993).

Na visão de Barros, Pereira e Goes (2008), a participação dos pais e/ou encarregados de educação na escola tem que ver com as questões relacionadas com a capacidade de tomar decisões de poder, de influência e de planeamento ao nível da política educativa. Os autores acima identificam três níveis de participação: a) pseudo-participação, quando a participação não influencia na tomada de decisão; b) participação parcial, em que os

participantes têm capacidade de influenciar as decisões; e c) participação total, em que os participantes possuem, de igual forma, o poder de decisão.

É nesta senda de ideias que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) cria as escolas e as deixa sob gestão máxima do CE, em particular as primárias, para que este órgão sensibilize a comunidade para o seu maior envolvimento, garantido o seu desenvolvimento e inteira responsabilidade em todas as necessidades e impedimento que a escola enfrente para o seu progresso e garante a qualidade em interacção com a direcção da escola. Só com esta gestão escolar mútua é que se pode trazer resultados tangíveis e positivos, superando-se a ansiedade da comunidade e alcançando-se as metas que o governo almeja.

2.3. Educação, responsabilidade social e cidadania activa

Em conformidade com Chaúque (2016), viu-se por bem a necessidade de uma educação para a cidadania, a qual tem por finalidade a estimulação do desenvolvimento de uma posição e espírito crítico, apreciação dos valores e desenvolvimento da vontade consciente da participação na comunidade. Para Chaúque (2016, p. 54), a “cidadania activa (...) permite ao indivíduo intervir quanto à coisa pública, participando de modo directo ou indirecto na formação do Governo e na sua administração (...)”.

Na asserção de Tomazoni (2013), a educação de qualidade deve ser entendida como factor de realização da cidadania, com padrões de qualidade, na luta para a superação das desigualdades sociais e da exclusão social. A construção da cidadania e da democracia é passada por valores essenciais da comunidade humana. Nesta ordem da ideias, a escola, a família e sociedade juntas deverão trabalhar e salientar esses valores, levando a sociedade a participar, questionar, cooperar.

Na perspectiva de Lima (1998, p. 182), “a participação é algo inerente à própria democracia, pois foi conquistada como princípio e consagrada enquanto direito”. E Afonso (1993, p. 137) acrescenta que “só faz sentido e só se torna mobilizadora quando se exerce sobre um poder efectivo que produza resultados palpáveis em termos de influência na gestão da escola”.

Portanto, é missão da educação formar o homem pleno, imbuído de todos os valores da cidadania e, para tal, a escola por si só não é capaz, por isso deve trabalhar em interacção mútua com a família e com a comunidade, onde a criança passa maior parte do tempo e o ensino primário é o epicentro da formação da cidadania, visto que aqui a criança entra na tenra idade, havendo maior facilidade de ser moldada. A criança deve sair da escola primária já com todos os valores da cidadania, sabendo que a sociedade está-lhe esperando como cidadão activo e decisório.

2.4. Estrutura de gestão das escolas do ensino primário

A estrutura de gestão do ensino primário parte do ensino básico é definida no REGEB. Trata-se de uma estrutura que confere maior poder hierárquico ao CE, como órgão que garante a participação da comunidade na gestão escolar e na operacionalização do princípio de gestão democrática e participativa.

Figura 1. Orgânica das escolas do ensino primário

Fonte: REGEB (2008).

O organigrama acima ilustra a hierarquia nas escolas primárias em Moçambique, o que fica evidente que o poder máximo está nas mãos da comunidade através dos seus representantes, o CE.

Em conformidade com o REGEB (2008, p. 17-18), o CE possui as seguintes atribuições:

- a) Aprovar o plano do desenvolvimento da escola e garantir a sua implementação;
- b) Aprovar o plano anual da escola e garantir a sua implementação;
- c) Aprovar o regulamento interno da escola e garantir a sua aplicação;
- d) Apreciar a proposta do relatório de contas do orçamento do Estado e outras receitas do ano anterior e apresentar as devidas recomendações;
- e) Propor superiormente o calendário escolar, em casos de escolas com problemas específicos, nomeadamente, calamidades naturais e outros;
- f) Aprovar e garantir a execução de projectos de atendimento psicopedagógico e material aos alunos, quando seja iniciativa da escola;
- g) Elaborar e garantir a execução de programas especiais, visando à ligação da família-escola-comunidade;
- h) Pronunciar-se sobre as infracções cometidas e medidas disciplinares a aplicar aos docentes, pessoal administrativo e outros trabalhadores e alunos da escola, sem prejuízo da confidencialidade no processo disciplinar;
- i) Aprovar os relatórios anuais da escola;
- j) Pronunciar-se sobre o desempenho dos titulares de cargos de direcção;
- k) Propor à entidade competente a exoneração ou nomeação do director e de outros membros da direcção da escola, com fundamento em procedimento atentatório ao prestígio e dignidade da função ou incompetência grave;
- l) Substituir o presidente do conselho e /ou qualquer dos seus membros que não revelarem bom desempenho;
- m) Apreciar e decidir sobre as reclamações apresentadas pelos alunos, pais e/ou encarregados de educação;
- n) Pronunciar-se sobre o aproveitamento pedagógico da escola;
- o) Apreciar a proposta dos melhores funcionários para distribuição e premiação;
- p) Persuadir os pais e/ou encarregados de educação e comunidade em geral a prestarem apoio material e financeiro sempre que necessário.

Assim, devido à pertinência do envolvimento da comunidade na gestão e garantia da qualidade escolar, o MINEDH legislou em vários documentos normativos e orientadores do funcionamento das escolas, em particular as primárias, as tarefas específicas da comunidade nos estabelecimentos do PEA. Cabe, agora, a recepção e concepção dessas tarefas pela própria comunidade e a sua recepção, concepção e difusão por parte dos professores, ou seja, a recepção, a concepção e o cumprimento por todos envolvidos é o elemento-chave para o sucesso na gestão e garantia da qualidade escolar. Esta missão é crucial nas zonas rurais aos professores em geral e em particular na sua instância mais alta (directão da escola), uma vez que a comunidade em algumas zonas pouco conhece o significado da escola, por conseguinte, para que largar seus afazeres para cumprir com as actividades escolares?

2.5. Gestão

Barbará et all. (2008) definem “gestão como um conjunto de actividades coordenadas para dirigir e controlar um grupo de pessoas e instalações com responsabilidades, autoridade e relações definidas”. E, para Pagliuso, Cardoso, Spiegel (2010) “ é um processo que se relaciona com o ciclo de aprendizagem, (...) onde existem planeamento, acompanhamento, controle, avaliação e reprogramação”.

Corroborando com os autores acima, numa instituição para que haja boa gestão deve haver um conjunto de actividades coordenadas que vão desde a planificação, execução, acompanhamento, controle, avaliação e caso haja problemas fazer-se a reprogramação. A escola é uma instituição que envolve muitas pessoas daí precisa de uma boa gestão.

2.6. Percepção

Segundo Davidoff (1983), “percepção é o processo de organizar e interpretar os dados sensoriais recebidos para desenvolver a consciência de si mesmo e do ambiente”. É nesta senda de ideia do autor que se foi ao campo para perceber as percepções dos intervenientes directos da escola sobre o envolvimento da comunidade local para a gestão e garantia da qualidade do ensino primário.

2.7. Pesquisas sobre o envolvimento da comunidade e dos pais na gestão escolar

No contexto nacional, estudos sobre a relação entre a escola e a comunidade (família e escola), bem como sobre a qualidade da educação têm tido mais destaque. O estudo de Baera (2019), “Exercício da Responsabilidade Parental no Acompanhamento da Aprendizagem dos Educandos da Escola Secundária Alfredo Nhamitete (Maputo)”, cuja questão principal da pesquisa é como é que os pais e/ou encarregados de educação exercem a sua responsabilidade parental. O estudo busca perceber até que ponto o exercício da responsabilidade parental responde às necessidades do acompanhamento dos educandos, incluindo a incidência do acompanhamento, as práticas vigentes, o tipo de relação pedagógica e parental predominante.

Destaca-se também o trabalho de Patrício (2016), subordinado ao tema “Os factores de influência na participação dos pais e encarregados de educação no processo de ensino e aprendizagem na Escola Secundária 25 de Setembro”. O estudo foi realizado no bairro da Manga (Cidade da Beira), tendo como questão central os factores de influência na participação dos pais e/ou encarregados de educação no PEA dos educandos, buscando estabelecer uma relação entre o grau de participação e a tipologia de factores.

Por seu turno, Jonas (2017) realizou uma pesquisa sobre a temática “Processos e mecanismos de gestão e garantia da qualidade da educação básica – regulamentação, organização e gestão patrimonial das escolas do Ensino Básico”, tendo como questão principal o nível de adequação da organização e gestão patrimonial das escolas do ensino básico ao sistema à luz do REGEB e do Sistema de Gestão e Garantia da Qualidade do Ensino Básico e os desafios de superação sistémica.

O estudo de Massingue (2017), cujo título é “A prática do acompanhamento dos pais e encarregados de Educação na resolução de tarefas de aprendizagem dos educandos, um estudo de caso realizado na EPC-Mulembja, Manhíça”. Este estudo tem no seu centro a questão da prática de acompanhamento dos educandos na realização das tarefas de aprendizagem por parte dos pais e/ou encarregados de educação.

Entretanto, outra pesquisa que pode ser referenciada é a de Alage (2016), que incidiu sobre “A estrutura e o ambiente educativo familiar e sua influência na participação e no

processo de socialização escolar da criança”, realizado no município da Matola, concretamente na Escola Primária Completa da Matola Gare. Com o estudo se pretendia discutir a maneira como o ambiente educativo familiar influencia na escolarização da criança.

Além destes autores, há que destacar as pesquisas de Mate no campo da qualidade da educação, nomeadamente, “Qualidade da Educação em Moçambique: Colapso ou Desafio” (2018); “Qualidade da Educação em Moçambique: Trajectórias, contextos e utopias” (2022); “Contribuições para um Sistema de Gestão e Garantia da Qualidade da Educação Básica: perspectiva sistémica e desenvolvimentista de definição de indicadores da qualidade da educação” (2014). Repare-se que nestas pesquisas o epicentro da análise incide sobre a questão da abordagem sistémica da qualidade da educação.

No que diz respeito aos estudos sobre a qualidade no contexto sistémico moçambicano, há que fazer menção a Castiano, Gwenha e Mazula (1995), Gomez (1999), Duarte (1999), Golias (1995, 1999), entre outros.

Contudo, a presente pesquisa foca-se na comunidade, na simbiose necessária entre a comunidade e a escola, com enfoque nos factores que influenciam a participação da comunidade na gestão escolar, nos níveis de envolvimento da comunidade e nas expectativas em relação ao funcionamento dos órgãos de facilitação da participação da comunidade na gestão escolar em termos de gestão e garantia da qualidade.

Trata-se, portanto, de uma abordagem que considera o “factor subjectivo” da participação da comunidade, incidindo sobre as percepções dos professores, líderes comunitários, pais e/ou encarregados da educação e membros do CE em relação ao envolvimento da comunidade, buscando perceber a sua objectividade e o seu valor sugestivo para a melhoria da qualidade.

CAPÍTULO III: METODOLOGIA DA PESQUISA

Neste capítulo apresenta-se o quadro metodológico da pesquisa, que inclui o campo da pesquisa, a população do estudo, a amostra, o tipo de abordagem metodológica, os métodos, as técnicas e os instrumentos de pesquisa, os procedimentos metodológicos de descrição e análise de dados, as limitações do estudo e as considerações éticas.

3.1. Campo da pesquisa

O estudo foi feito na Escola Básica de Macupulane, uma instituição do ensino público, situada no povoado de Macupulane, na localidade Nhanombe, posto administrativo de Inharrime, Distrito de Inharrime, Província de Inhambane, à beira da rua principal que liga o distrito de Inharrime ao distrito de Panda, ambos da mesma província e a 12 Km da EN1.

É uma Escola do Tipo 2 com um total de 1440 alunos. Ela constitui a Sede da ZIP de Macupulane e ocupa número 14 nas ZIP's das Escolas do Distrito de Inharrime. Foi fundada em 1941 pelo Padre português, António Maria de Almeida, da Igreja Católica. A escola leccionava de Pré-Primária a 3ª classe elementar e tinha 2 professores, nomeadamente, Filipe Macauze e Fernando Lipangue.

Primeiramente, a escola esteve situada no bairro de Banzala, no mesmo povoado de Macupulane e, devido à sua acessibilidade deficitária, foi transferida em 1964 para o bairro de Khubeni, levando consigo seu nome inicial sob orientação do então Administrador do distrito. Nesse tempo, a escola tinha como professores Ezequias Facitela Mahessa e Florêncio Pedro Mahessa.

Depois da Independência Nacional de Moçambique, a partir de 1976, a escola passou a leccionar até 4ª classe, tendo Damásio Folichane como director e João Tonela, Regina João, Armando António Dombo, Severiano Caetano e Carolina Caetano como professores. Contudo, houve a interrupção das actividades em 1988 devido à guerra civil dos 16 anos (entre a RENAMO e a FRELIMO), retomando as actividades em 1993, leccionando, desde então, da 1ª classe a 5ª classe, tendo José Ângelo Zavale como director e Pedro Virgílio, Armando Dombo e Ramiro Chambe como professores.

Em 2012, a escola foi elevada à categoria da Escola Primária do 1º e 2º Graus, leccionando de 1ª a 7ª classes e, recentemente, em 2023, foi elevada à categoria de Escola Básica (1ª a 9ª classes) no contexto da fase piloto da implementação das novas reformas do Sistema Nacional da Educação (SNE) em Moçambique. A escola tem no seu quadro de pessoal 52 funcionários, dos quais, 30 homens e 22 mulheres e discriminados da seguinte forma: 1 Director, 1 Director Adjunto da Escola, 2 agentes da secretaria dos quais uma é chefe e 50 são professores simples.

A Gestão Pedagógica da escola está a cargo do Director Adjunto Pedagógico e dos Coordenadores do 1º Ciclo e do 2º Ciclo, Delegados de Classes e Directores das Turmas. A escola possui também responsáveis por certas áreas extracurriculares, tais como: Desporto, Assuntos Sociais e ONP, Saúde e Género, Cultura, Círculo de Interesse, Ética e Deontologia Profissional, Produção Escolar e Construção e Ornamentação Escolar. De acordo com Nhamize (2024, p. 8) no seu trabalho “Relatório balanço para Assembleia Geral: Transição da Escola Primária para Escola Básica de Macupulane”, apresentado na reunião da abertura do ano lectivo 2024.

Entretanto, a escolha da Escola Básica de Macupulane para o estudo de campo parte de vários factores: por um lado, o facto de a escola ser a sede da ZIP – Macupulane com um total de Quatro (4) escolas e a mesma agregar cinquenta (50) professores dos quais trinta (30) homens e vinte (20) mulheres e, mil e quatrocentos e quarenta (1440) alunos discriminados em oitocentos e vinte (820) homens e seiscentos e setenta e seis (676) mulheres, onde todas as informações convergem, o facto de possuir maior número de alunos e professores a nível das escolas da ZIP -Macupulane, por um lado. Por outro lado, o facto de ser uma escola rural, exigindo maior participação da comunidade para a gestão e garantia da qualidade de ensino, assim como o facto de ser a escola onde o pesquisador exerce as suas actividades, o que facilita o contacto e a comunicação com todos os envolvidos na pesquisa e permitir apurar certas informações através da observação directa e vivências diárias, de modo a colher e apurar os dados fidedignos.

Relativamente ao tempo de recolha de dados, o estudo foi feito no período de dia, entre 7:30h às 12:00h e no período de tarde, entre 14:00h às 16:00h para permitir o contacto com

vários sujeitos que entram em períodos diferentes e num intervalo de Junho a Outubro do ano lectivo de 2024.

3.2. População do estudo

O universo desta pesquisa é constituído por 253 elementos, dentre eles, 50 professores, 2 agentes de serviço, 20 membros do CE, 180 pais e/ou encarregados de educação e 1 líder comunitário (Vide tabela 1).

Tabela 1. População (universo)

Grupo	Homens	Mulheres	HM
Professores	30	20	50
Agentes de serviço ou serventes	0	2	2
Pais e/ ou Encarregados de Educação	92	88	180
Membros do Conselho da Escola	15	5	20
Líder Comunitário	1	0	1
Total	138	115	253

Fonte: Dados da entrevista ao director

3.3. Amostra

A amostra é definida por Lakatos e Marconi (2010, p.27) como “uma porção ou parcela convenientemente seleccionada do universo”. Para Vergara (2004, p. 50), “a amostra é uma parte do universo escolhida segundo algum critério de representatividade”. Para esta autora, a amostra pode ser probabilística ou não probabilística. De acordo com Malhotra (2001, p. 302); Cooper e Schindler (2003, p. 150) citados por Magibire (2022, p. 74), “a amostra não-probabilística não utiliza selecção aleatória. Ela é arbitrária, subjectiva e, portanto, confia no julgamento pessoal do pesquisador”.

Esta amostra baseia-se no princípio da confiança no julgamento dos depoimentos pelo pesquisador e é discriminada em dois grupos de sujeitos, que responderam ao questionário (professores, membros do CE e pais e/ou encarregados de educação) e sujeitos entrevistados (director da escola, director adjunto pedagógico, coordenador do 1º ciclo, coordenador do 1º ciclo e líder comunitário). A tabela 2 faz a caracterização dos sujeitos da entrevista.

Tabela 2. Sujeitos da entrevista

Grupo	Anos na função	Idade
R. Director da Escola	20	58
R. Director Adjunto Pedagógico	6	43
R. Coordenador do I Ciclo	19	46
R. Coordenador do II Ciclo	18	40

R. Líder Comunitário	10	62
----------------------	----	----

Fonte: Dados da entrevista aos gestores da escola e líderes comunitários

A tabela 3 descreve os sujeitos submetidos ao questionário, tendo em conta a sua classe, número e sexo.

Tabela 3. Sujeitos submetidos ao questionário

Classe dos sujeitos da Pesquisa	Número	Sexo	
		Masculino	Feminino
Professores	50	30	20
Pais e E.E.	20	5	15
Membros do CE	20	15	5
Total	90	50	40

Fonte: Dados do questionário aos professores, pais e encarregados da educação e membros do CE

A tabela 4 apresenta os níveis de escolaridade, incluindo os quatro níveis, nomeadamente, primário, secundário, bacharelato e licenciatura, tendo em conta as 4 classes de sujeitos (professores, pais e/ou encarregados de educação e membros do CE).

Tabela 4. Nível de escolaridade

Classe dos sujeitos da pesquisa	Nível de escolaridade				
	Primário	Secundário	Médio	Bacharel	Licenciatura
Professores	0	5	35	0	10
Pais e E.E.	4	6	10	0	0
Membros do CE	17	3	0	0	0
Total	21	14	45	0	10

Fonte: Dados do questionário aos professores, pais e encarregados da educação e membros do CE

3.4. Tipo de abordagem

Quanto à abordagem, a pesquisa foi qualitativa. Para Teixeira (2000) citado por Magibire (2022, p. 50), “a investigação qualitativa é descritiva, na qual se dá uma importância vital aos significados do que é dito ou observado e os dados são colectados no seu ambiente natural”.

Magibire (2022) acrescenta que na pesquisa qualitativa, o pesquisador procura reduzir a distância entre a teoria e dos dados, entre o contexto e a acção, usando a lógica da análise fenomenológica, isto é, da compreensão dos fenómenos pela sua descrição e interpretação. Segundo Teixeira (2000), essas pesquisas são também denominadas de pesquisas interpretativas e elas privilegiam as experiências dos pesquisadores. Na pesquisa qualitativa faz-se o levantamento, por parte do pesquisador, como defende Viera (2009, p.7) das “opiniões, crenças, o significado das coisas nas palavras dos participantes da pesquisa (...) ela mostra as atitudes e os hábitos de pequenos grupos, seleccionados de acordo com perfis determinados”.

Para Godoy (1995), “a abordagem qualitativa não procura enumerar (...), envolve a obtenção de dados descritos sobre pessoas, lugares e processos interactivos pelo contacto directo do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenómenos segundo a perspectiva dos sujeitos, (...)”.

Neste tipo de pesquisa, o pesquisador vai ao campo, capta os dados e faz a sua análise e apura a sua veracidade de acordo com o seu ponto de vista. A mesma pode ser confirmada por outros ou mesmo refutado de acordo com a visão de cada um, porque a pesquisa qualitativa não precisa quantificar, mas apenas descrever.

E, para dar mais sustentação e interacção entre os elementos na abordagem qualitativa usou-se a técnica sistémica, contextual.

De acordo com Mate (2023, p. 233), “(...) resposta sistémica às necessidades e aos objectivos sistémicos, como metas consensuais de uma sociedade, culminado com o desenvolvimento de modelos, princípios, estratégias e reformulação de políticas, numa perspectiva de auto superação e melhoria”.

Ainda segundo Mate (2018), o pressuposto epistemológico sobre o qual se baseia a visão sistémica é de que a análise dos fenómenos não pode ser unidimensional, na medida em que estes constituem unidades holísticas e são apenas significativos como tal. Os fenómenos só podem ser correctamente percebidos e apreendidos quando abordados como sistema, como totalidade de elementos inter-relacionados e interdependentes, que lhe conferem significância.

Corroborando com as ideias do autor acima, os factos educativos devem ser abordados como um sistema holístico devido à sua complexidade e historicidade. A gestão e a garantia de qualidade escolar é um facto muito simples, mas, na realidade, muito complexo. Aliás, a procura de melhores formas de dar ensino de qualidade às crianças são preocupações não somente da sociedade governada, mas também da classe governante. E, porque necessita de várias condições e envolve vários factores que o governo sozinho se acha incapaz de satisfazer, viu-se a necessidade de envolver a comunidade onde a instituição está inserida para que esta seja parte dos mentores dessa qualidade.

Para se garantir a qualidade, primeiro, deve-se passar pela mudança psicológica e comportamental da comunidade, segundo, deve-se perceber que os problemas da gestão e garantia da qualidade são complexos e holísticos, terceiro, que a qualidade não seja apenas a responsabilidade do governo. Daí a necessidade do envolvimento de todos e de todas as instâncias no PEA, partindo da criação de condições e de mudança.

De acordo com Mate (2023),¹ uma abordagem é contextual, na medida em que o foco reside no contexto do ensino básico em Moçambique, mesmo que em algum momento haja referência a abordagens resultantes da análise de outros contextos nacionais. Nesta abordagem, os dados são obtidos a partir dos inquéritos, que possibilitam a formação de categorias de análise, contextualização como exemplificação e ilustração; contextualização como descrição e entendimento crítico e contextualização como perspectiva da transformação discursiva em factos reais (praxis) sobre o envolvimento da comunidade na gestão e garantia da qualidade escolar. A análise e a interpretação focam-se no contexto para se inferir sobre as necessidades de melhoria.

3.5. Métodos, técnicas e instrumentos de pesquisa

A pesquisa recorreu aos seguintes métodos:

3.5.1. Pesquisa bibliográfica e documental

Como refere Trujillo (1974) citado por Lakatos e Marconi (1992, p.43), “trata-se de levantamento da bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e impensas escritas”. Desta feita, durante o estudo, usou-se a pesquisa bibliográfica para a recolha e análise da informação bibliográfica e documental referente ao envolvimento da comunidade na gestão e garantia da qualidade. Entre os documentos de relevância nacional há que destacar a lei 18/18 e o REGEB.

¹ De acordo com Mate (2018), os fenómenos só podem ser correctamente percebidos e apreendidos quando abordados como sistema, como totalidade de elementos inter-relacionados e interdependentes, que lhe conferem significância. A análise dos fenómenos não pode ser unidimensional, na medida em que estes constituem unidades holísticas e são apenas significativos como tal. A natureza e qualquer outro facto social ou meta-social é constituída por compostos e não por simplificações.

3.5.2. Inquérito por questionário

Para Magibire (2022, p. 75), “o questionário, numa pesquisa, é um instrumento ou programa de colecta de dados. Se sua confecção é feita pelo pesquisador, seu preenchimento é realizado pelo informante”.

Neste sentido, o questionário serviu de veículo de comunicação entre o pesquisador e o pesquisado. Baseou-se num formulário impresso, incluindo perguntas e espaços para o preenchimento de respostas. As perguntas foram formuladas de forma sequenciada, de modo mais agradável, para facilitar o preenchimento e devolução ao pesquisador. As vantagens do questionário têm a ver com o facto de o respondente ter mais tempo de reflectir de forma livre sobre as questões sem a influência do inquiridor. No caso desta pesquisa, os sujeitos inquiridos tiveram o formulário à disposição por 7 dias. As perguntas fechadas estão associadas a uma escala de cinco valores (“Muito Bom”, “Bom”, “Suficiente”, “Insuficiente” e “Medíocre”).

Este questionário foi aplicado a três grupos, nomeadamente, professores (QP), pais e/ou encarregados de educação (QEE) e ao conselho da escola (QCE), por serem considerados como actores principais e elementos-chave da gestão e garantia da qualidade do PEA no ensino primário.

3.5.3. Inquérito por entrevista

Afirmam Pardal e Lopes (2011, p.85) que “a entrevista possibilita uma informação mais rica e tem a vantagem de não exigir um informe alfabetizado”. Embora não exija habilitações académicas, é importante que o pesquisador utilize uma linguagem adequada, respeite o tempo e horários marcados para a realização da entrevista, preserve as informações colhidas, que não podem ser distorcidas e que respeite a cultura e os valores do entrevistado. A entrevista permite um contacto directo do entrevistador com o entrevistado, podendo, desta feita, recolher-se a informação que interessa ao entrevistador na primeira mão.

Assim, visando analisar até que ponto a gestão participativa e democrática constitui uma realidade na Escola Básica de Macupulane, buscando aproximações entre o prescrito no REGEB e a praxis escolar, a entrevista foi feita aos professores, aos membros CE (professores

e pais e/ou encarregados de educação), gestores da escola (que também fazem parte do CE) e ao líder comunitário, tendo uma duração de 10 a 20 minutos para cada caso. O roteiro da entrevista foi constituído por perguntas abertas e desdobráveis (vide no apêndice II).

3.6. Procedimentos metodológicos de descrição e análise

Os procedimentos metodológicos usados na pesquisa foram a descrição e a análise. Segundo Magibire (2022), “a pesquisa descritiva tem como objectivo primordial a descrição das características de uma determinada população ou fenómeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis, sendo usada em pesquisas que têm por objectivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população. São pesquisas descritivas, aquelas que visam descobrir a existência de associações entre variáveis, como, por exemplo, as pesquisas eleitorais que indicam a relação entre preferência político-partidária e nível de rendimentos ou de escolaridade.

Recorreu-se a este método com vista a se descrever as condições necessárias para uma boa gestão e garantia de qualidade escolar a partir das percepções dos professores, pais e/ou encarregados de educação, membros do CE, gestores escolares e líderes comunitários, de modo a apurar-se as melhores estratégias de gestão inclusiva com vista a se garantir o sucesso escolar.

Recorreu-se, também, ao método analítico para se analisar criticamente as categorias identificadas. É com base no método analítico que se fez a reflexão sobre os níveis de envolvimento da comunidade escolar e sobre os factores contextuais que contribuem, positiva ou negativamente, para a boa gestão e garantia da qualidade na escola primária.

Para a obtenção dos resultados finais desta pesquisa recorreu-se ao método indutivo. Magibire (2022, p.84) defende que com o método indutivo “o estudo ou a abordagem dos fenómenos caminha para planos cada vez mais abrangentes, indo das constatações mais particulares às leis e teorias mais gerais”. Lakatos e Marconi (2003, p. 53) afirmam que a “indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas”. Ainda na óptica de Medeiros (2003,p. 44), “o método indutivo é um raciocínio em que de factos particulares se

tira uma conclusão genérica. A indução caminha de factos singulares para chegar a uma conclusão ampla”.

A descrição e análise dos dados da pesquisa de campo está estruturada em três dimensões, que a seguir são apresentadas:

Percepção sobre os níveis de envolvimento da comunidade na gestão e garantia da qualidade do ensino primário: trata-se de uma dimensão construída sob o pressuposto de que o CE constitui, hipoteticamente, o órgão mais estruturado e efectivo da participação da comunidade escolar na gestão e garantia da qualidade de educação e que as percepções sobre o seu funcionamento (percepções dos professores, pais e encarregados da educação, membros do CE, gestores da escola e líderes comunitários), nos diferentes campos da sua acção, mostram o valor atribuído ao envolvimento da comunidade na gestão e garantia da qualidade do ensino primário. O CE como órgão de representação e comunicação constitui o elo entre a escola e a comunidade.

Percepção sobre os factores contextuais da participação comunitária: enquadra-se aqui categorias de descrição e análise, tais como: percepção sobre os factores limitativos e catalisadores, bem como sobre a composição e representatividade do CE, tendo como foco a compreensão da dinâmica da participação comunitária na gestão e garantia da qualidade do ensino primário.

Expectativas em relação à participação da comunidade na gestão e garantia da qualidade: envolve duas categorias de descrição e análise, nomeadamente, a visão sobre a acção comunitária na gestão e garantia da qualidade e a percepção sobre o engajamento comunitário no mesmo contexto. O objectivo da pesquisa é perceber como é que a participação da comunidade na gestão e garantia da qualidade da educação primária.

A descrição e a análise de dados empíricos foram determinadas pela natureza do instrumento de pesquisa. Os dados obtidos através do questionário administrado aos diversos grupos foram quantificados em frequências absolutas e relativas, sob a forma de tabulação, no caso de questões fechadas. Os depoimentos dos sujeitos referentes às questões abertas do questionário e às questões do inquérito por entrevista foram analisados através do método de análise de conteúdo.

3.7. Limitações do estudo

A principal limitação provém da parte de certos encarregados de educação que precisavam de um subsídio para poder prestar seus depoimentos, o que levou a reduzir-se o número de pais e/ou encarregados de educação que deram o seu ponto de vista referente ao trabalho em alusão, de 180 para 20 elementos.

Outras limitações referem-se à exiguidade de recursos financeiros (tratando-se de uma pesquisa auto-financiada), que tiveram impacto na delimitação do campo de pesquisa, que se restringiu a uma escola. Isto coloca, como consequência, uma limitação na possibilidade de generalização dos resultados da pesquisa, visto que, a intenção era de fazer a pesquisa a nível da ZIP-Macupulane, envolvendo todas as suas quatro (4) escolas, mas se reduziu a uma escola (Escola Básica de Macupulane).

O fim imediato da pesquisa, que é o de obtenção do grau de mestrado, coloca limitação na possibilidade de um estudo de carácter longitudinal, que permitiria uma construção mais progressiva e aprofundada do conhecimento sobre o envolvimento da comunidade na gestão escolar. Esta limitação tem a ver com o aproveitamento de resultados de outras pesquisas no contexto nacional, assim como através de pesquisas continuadas no futuro.

3.8. Considerações éticas

Para a obtenção da autorização das pessoas e entidades competentes com vista à sua participação na pesquisa, em primeiro, a instituição formadora, Universidade São Tomás de Moçambique (USTM), forneceu as credenciais das apresentações. Os instrumentos de colecta de dados apresentam um cabeçalho, identificando a natureza e os objectivos da pesquisa (fins académicos e não avaliativos ou lucrativos); indicando-se a necessidade ou não de os sujeitos participantes serem identificados, de forma que a sua informação seja confidencial, ou seja, não se pautou pela obrigatoriedade dos sujeitos da pesquisa.

Os encontros para a realização dos trabalhos de campo eram pré-marcados e negociados de acordo com a disponibilidade de cada um. Durante a aplicação do questionário e da entrevista foi importante utilizar uma linguagem adequada, respeitar o tempo e os horários marcados para a realização da entrevista. As informações colhidas não foram distorcidas.

CAPÍTULO IV: DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS EMPÍRICOS SOBRE O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE LOCAL NA GESTÃO E GARANTIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA BÁSICA DE MACUPULANE

A descrição e a análise dos dados empíricos sobre o envolvimento da comunidade na gestão e garantia da qualidade do ensino primário na Escola Básica de Macupulane foram feitas tendo como base três dimensões do estudo, a saber: primeira dimensão, percepção sobre os níveis de envolvimento da comunidade na gestão e garantia da qualidade do ensino primário; a segunda dimensão, envolvimento da comunidade na gestão e garantia da qualidade da educação; e a terceira dimensão, expectativas em relação a participação da comunidade na gestão e garantia da qualidade”.

4.1. Percepção sobre os níveis de envolvimento da comunidade na gestão e garantia da qualidade do ensino primário

A percepção sobre os níveis de envolvimento da comunidade escolar na gestão e garantia da qualidade de educação é analisada a partir de 7 questões. A primeira questão consiste em atribuir um valor qualitativo ao desempenho do CE (garante a ligação entre a escola e a comunidade), numa escala de “Muito Bom”, “Bom”, “Suficiente”, “Insuficiente” e “Medíocre”, em relação às atribuições conferidas pelo REGEB (2008), de modo a garantir o funcionamento pleno da escola, inclusive a qualidade da educação. A questão foi colocada aos professores, pais e/ou encarregados de educação e membros do CE.

A seguir é apresentada a descrição e a análise das respostas dos diferentes grupos.

Tabela 5. Percepção dos professores sobre o desempenho do CE nas suas atribuições

Categorias	Escala				
	M. Bom	Bom	Suficiente	Insuficiente	Medíocre
Organização do trabalho docente, metodológico e educativo	0	45	0	5	0
Garantia e controlo aplicação dos programas, metodologias de ensino e avaliação da aprendizagem	0	45	0	5	0
Garantia e controlo do cumprimento das normas de organização, avaliação e gestão escolar	0	45	0	5	0
Garantia da formação de professores/programas de predicamento	5	40	0	5	0

Análise do aproveitamento dos alunos e turmas e produzir relatórios de aproveitamento	25	20	0	5	0
Coordenação da adequação dos planos e programas	40	10	0	0	0
Promoção de estudos de natureza pedagógica	5	40	5	0	0
Acompanhamento do funcionamento do estabelecimento de ensino	40	10	0	0	0
Apreciação de queixas e as recomendações apresentados pelos alunos, pais e/ou encarregados de educação	30	10	10	0	0
Apreciação das propostas de calendários pedagógicos e programas curriculares, dos calendários e horários lectivos	5	30	15	0	0

Fonte: Dados do questionário aos professores

A tabela 5 mostra que os professores atribuem valores que tendem de “Muito Bom” a “Bom” quanto ao desempenho do CE no exercício das suas atribuições de garantia da participação da comunidade no funcionamento do CE. Os professores consideram que o desempenho deste órgão é “Bom” no que diz respeito à organização do trabalho docente, metodológico e educativo; na garantia e controlo da aplicação dos programas, metodologias de ensino e avaliação da aprendizagem; na garantia e controlo do cumprimento das normas de organização, avaliação e gestão escolar; na garantia da formação de professores; e na promoção de estudos de natureza pedagógica.

Os professores consideram ainda que o desempenho do CE é “Muito bom” no que se refere ao acompanhamento do funcionamento do estabelecimento de ensino e à coordenação da adequação dos planos e programas. Contudo, a percepção dos professores apresenta, por vezes, uma certa dispersão de valores. Por exemplo, 30 professores consideram que o CE tem uma prestação muito boa na apreciação de queixas e das recomendações apresentadas pelos alunos, pais e/ou encarregados de educação, ao mesmo tempo, 10 professores consideram como boa a prestação do CE e outros 10 consideram como suficiente.

A dispersão dos valores da percepção dos professores pode ser vista também em relação a análise do aproveitamento dos alunos e turmas, bem como à produção dos relatórios de aproveitamento. Assim, 25 sujeitos consideram “Muito Bom” e 20 como “Bom”. Nota-se aqui também uma certa dispersão no que se refere à apreciação das propostas de calendários

pedagógicos e programas curriculares, dos calendários e horários lectivos, pois 30 professores realçam o valor de escala “Muito Bom” e 15 consideram “Suficiente”.

A partir dos resultados descritos acima percebe-se que os professores apresentam uma percepção positiva em relação desempenho do CE como órgão de representação da comunidade na gestão e garantia da qualidade do ensino primário. Mesmo havendo dispersão de valores, percebe-se uma tendência genérica de avaliação positiva do desempenho do CE nas suas atribuições para garantir o funcionamento adequado da escola e de representar a comunidade.

A tabela 6 apresenta a percepção dos pais e/ou encarregados de educação em relação ao desempenho do CE na realização das suas atribuições de garantia do funcionamento da escola, através da promoção da participação da comunidade.

Tabela 6. Percepção dos pais e/ou encarregados de educação sobre o desempenho do CE nas atribuições

Categorias	Escala				
	M. Bom	Bom	Suficiente	Insuficiente	Medíocre
Organização do trabalho docente, metodológico e educativo	0	20	0	0	0
Garantia e controlo aplicação dos programas, metodologias de ensino e avaliação da aprendizagem	0	20	0	0	0
Garantia e controlo do cumprimento das normas de organização, avaliação e gestão escolar	15	5	0	0	0
Garantia da formação de professores/programas de predicamento	0	20	0	5	0
Análise do aproveitamento dos alunos e turmas e produzir relatórios de aproveitamento	15	5	0	0	0
Coordenação da adequação dos planos e programas	15	5	0	0	0
Promoção de estudos de natureza pedagógica	5	15	0	0	0
Acompanhamento do funcionamento do estabelecimento de ensino	15	0	5	0	0
Apreciação de queixas e as recomendações apresentados pelos alunos, pais e/ou encarregados de educação	10	5	5	0	0
Apreciação das propostas de calendários pedagógicas e programas curriculares, dos calendários e horários lectivos	10	5	5	0	0

Fonte: Dados do questionário aos pais e encarregados de educação sobre o desempenho do CE

Os comportamentos integrados nas categorias de avaliação do desempenho dos membros do CE por parte dos professores são apresentados a seguir:

Bom

- Organização do trabalho docente, metodológico e educativo;
- Garantia e controlo da aplicação dos programas, metodologias de ensino e avaliação da aprendizagem;
- Garantia da formação de professores/programas de predicamento;

Tendência Muito bom à Bom

- Garantia e controlo do cumprimento das normas de organização, avaliação e gestão escolar;
- Análise do aproveitamento dos alunos e turmas e produzir relatórios de aproveitamento;
- Coordenação da adequação dos planos e programa;

Tendência Muito Bom à Suficiente

- Acompanhamento do funcionamento do estabelecimento de ensino;

Tendência Bom à Muito Bom

- Promoção de estudos de natureza pedagógica;

Dispersão do Muito Bom, Bom e Suficiente

- Apreciação de queixas e as recomendações apresentadas pelos alunos, pais e/ou encarregados de educação;
- Apreciação das propostas de calendários pedagógicas e programas curriculares, dos calendários e horários lectivos.

Assim, a tabela 7 apresenta a percepção dos membros do CE (20) em relação ao desempenho do CE na realização das suas atribuições de garantia do funcionamento da escola, através da promoção da participação da comunidade.

Tabela 7. Percepção dos membros do CE sobre o desempenho do CE nas suas atribuições

Categorias	Escala				
	M. Bom	Bom	Suficiente	Insuficiente	Medíocre
Organização do trabalho docente, metodológico e educativo	10	10	0	0	0
Garantia e controlo aplicação dos programas, metodologias de ensino e avaliação da aprendizagem	10	10	0	0	0
Garantia e controlo do cumprimento das normas de organização, avaliação e gestão escolar	10	10	0	0	0
Garantia da formação de professores/programas de predicamento	10	10	0	0	0
Análise do aproveitamento dos alunos e turmas e produzir relatórios de aproveitamento	10	10	0	0	0
Coordenação da adequação dos planos e programas	20	0	0	0	0
Promoção de estudos de natureza pedagógica	10	5	0	5	0
Acompanhamento do funcionamento do estabelecimento de ensino	10	10	0	0	0
Apreciação de queixas e as recomendações apresentados pelos alunos, pais e/ou encarregados de educação	10	10	0	0	0
Apreciação das propostas de calendários pedagógicas e programas curriculares, dos calendários e horários lectivos	10	10	0	0	0

Fonte: Dados do questionário aos pais e membros do CE sobre o desempenho do CE

Os comportamentos integrados nas categorias de avaliação do desempenho dos membros do CE por parte dos mesmos são apresentados na sistematização que segue:

Muito Bom

- Coordenação da adequação dos planos e programas;

Tendência disparada entre Muito Bom e Bom

- Organização do trabalho docente, metodológico e educativo;
- Garantia e controlo aplicação dos programas, metodologias de ensino e avaliação da aprendizagem;
- Garantia e controlo do cumprimento das normas de organização, avaliação e gestão escolar;
- Garantia da formação de professores/programas de predicamento;

- Análise do aproveitamento dos alunos e turmas e produzir relatórios de aproveitamento;
- Acompanhamento do funcionamento do estabelecimento de ensino;
- Apreciação de queixas e as recomendações apresentadas pelos alunos, pais e/ou encarregados de educação;
- Apreciação das propostas de calendários pedagógicas e programas curriculares, dos calendários e horários lectivos;

Tendência Muito Bom com dispersão à Bom e suficiente

- Promoção de estudos de natureza pedagógica;

A comparação entre as tendências perceptivas dos professores e dos membros do CE mostra que os professores e os membros do CE apresentam uma aproximação perceptiva, na medida em que dão uma avaliação positiva ao desempenho do CE nos aspectos do apoio na organização do trabalho docente, metodológico e educativo; na garantia e controlo aplicação dos programas, metodologias de ensino e avaliação da aprendizagem, na garantia da formação de professores/programas de predicamento (planificação), na garantia e controlo do cumprimento das normas de organização, avaliação e gestão escolar, na análise do aproveitamento dos alunos e turmas e na produção de relatórios de aproveitamento e coordenação da adequação dos planos e programas.

A aproximação perceptiva entre os professores e os membros do CE pode significar um grau de excelência do CE na realização das suas atribuições. Não obstante, apesar da avaliação positiva do desempenho do CE, reconhece-se a existência de causas limitativas. Os depoimentos dos gestores da escola e dos líderes comunitários arrolam algumas dessas causas limitativas que actuam sobre o desempenho do CE:

RDR. “Falta de incentivos; exiguidade do tempo pela ocupação em actividades lucrativas; falta de conhecimento”.

RDAE. “Falta de incentivos; falta de tempo; ocupação em outras tarefas (machambas, pastorícia, pesca, etc.); necessidade de garantir pão para a família”.

RCIC. “Falta de tempo; ignorância e desvalorização da escola; bloqueio por parte da escola”.

RCIIC. “Falta do tempo, falta do conhecimento suficiente; medo de enfrentar os elementos da escola”.

RLC. “Medo de represálias; falta de tempo; falta do conhecimento”.

A participação da comunidade na gestão e garantia da qualidade do ensino primário através da sua representação no CE depende muito da promoção de mecanismos de participação, baseados na consulta, mobilização, prestação de contas, socialização da informação, entre outros mecanismos.

Neste contexto, de modo a se obter informação sobre os mecanismos de promoção da participação comunitária) aos sujeitos da pesquisa (professores, encarregados de educação e membros do CE) foram colocadas duas questões: uma refere-se à capacidade de o CE sensibilizar os membros da comunidade escolar e a outra à sua capacidade de representação e comunicação, como órgão de ligação entre a escola e a comunidade, com responsabilidade de mediar as preocupações, necessidades, interesses ou expectativas da comunidade que representa.

Por isso, as tabelas 8, 9 e 10 apresentam os dados da percepção dos professores, pais e/ou encarregados de educação e membros do CE sobre a capacidade de sensibilização do CE e sobre o seu desempenho como uma instância de comunicação e representação, ou seja, de ligação entre a escola e a comunidade. As duas categorias são designadas por “Função mediática do CE”. O objectivo é compreender se a função mediática, em cada uma das funcionalidades escolhidas, é realizada com sucesso ou não.

Tabela 8. Percepção dos professores sobre a função mediática do CE

Sensibilização da comunidade		Representação e comunicação	
SIM	NÃO	SIM	NÃO
40	10	15	35

Fonte: Dados do questionário aos professores sobre a função mediática do CE

A tabela 8 acima mostra que a sensibilização da comunidade pelo CE tem sido bem-sucedida, mas o nível de representação e de comunicação, paradoxalmente, não tem sido bem-sucedido.

Tabela 9. Percepção dos encarregados de educação sobre a função mediática do CE

Sensibilização da comunidade		Representação e comunicação	
SIM	NÃO	SIM	NÃO
16	4	7	13

Fonte: Dados do questionário aos encarregados de educação sobre a função mediática do CE

A tabela 9 mostra que a percepção dos pais e/ou encarregados de educação, tal como sucede com os professores, tem sido bem-sucedida, facto que não acontece com o nível de representação e de comunicação.

Tabela 10. Percepção dos membros do conselho da escola sobre a função mediática do CE

Sensibilização da comunidade		Representação e comunicação	
SIM	NÃO	SIM	NÃO
20	0	15	5

Fonte: Dados do questionário aos membros do Conselho da Escola sobre a função mediática do CE

De acordo com a tabela 10, a percepção dos membros do CE aproxima-se à dos professores e a dos pais e/ou encarregados de educação quanto à atribuição do valor positivo (bem-sucedida), mas afasta-se dos dois grupos ao fazer uma auto-avaliação positiva quanto à capacidade de o CE representara comunidade e garantir o fluxo de informação. Como hipótese explicativa, embora o CE represente os diferentes estratos da comunidade escolar, ele não usa estratégias adequadas que visam à promoção e à participação de todos, assumindo, muitas vezes, um papel apelativo e de comando, levando a comunidade a cumprir com as decisões do CE sem processos de consulta.

Um outro âmbito importante da participação da comunidade na gestão escolar, sobretudo na gestão e garantia da qualidade de ensino, neste caso, do ensino primário, tem a ver com o envolvimento da comunidade na tomada de decisão, no contexto de uma gestão participativa e democrática.

Neste sentido, aos professores, membros do CE e pais e/ou encarregados de educação, colocou-se a tarefa de classificar o envolvimento da comunidade na tomada de decisões numa escala qualitativa de cinco valores, nomeadamente, “Muito Bom”, “Bom”, “Suficiente”, “Insuficiente” e “Medíocre”.

A tabela 11 apresenta a distribuição das tendências perceptivas pelos diferentes grupos, com a omissão dos gestores escolares e líderes comunitários quem somente foram submetidos a entrevista.

Tabela 11. Classificação dos professores, membros do CE e pais e/ou encarregados de educação sobre o envolvimento da comunidade na tomada de decisão

Sujeitos	Escala				
	Muito Bom	Bom	Suficiente	Insuficiente	Medíocre
Professores	2	40	8	0	0
Pais e EE	15	5	0	0	0
Membros do CE	10	5	5	0	0

Fonte: Dados do questionário aos professores, membros do CE e pais e encarregados de educação sobre o envolvimento da comunidade na tomada de decisão

Os dados da tabela 11 mostram que os professores fazem uma apreciação positiva do envolvimento da comunidade na tomada de decisões, com realce no valor de escala “Bom” (40 professores). Os pais e/ou encarregados de educação apresentam também uma avaliação positiva, com realce no de valor de escala “Muito Bom” (15). Por seu turno, os membros do CE também dão uma avaliação positiva ao envolvimento da comunidade na tomada de decisão, com realce no valor de escala ‘Muito Bom’, mas também com referência significativa aos valores de escala “Bom” (5) e “Suficiente” (5).

No entanto, os dados da tabela 11 colocam uma interrogação sobre a coerência da percepção dos professores e dos pais e/ou encarregados da educação, quando afirmam que o nível de representação e qualidade da comunicação é deficitário. Ou trata-se de um erro de formulação das questões pelo pesquisador ou se trata de um problema interno do CE em termos de promoção da representação.

A instituição escolar está, por natureza, orientada para a garantia dos resultados do ensino e aprendizagem. A comunidade desempenha um papel primordial na garantia dessa condição através da participação no controlo do aproveitamento do aluno e nos processos de decisão da melhoria do aproveitamento pedagógico, contribuindo para o alcance de soluções dos problemas iminentes à garantia do aproveitamento do ensino e aprendizagem.

As respostas dos gestores escolares, abaixo apresentadas, em relação à questão do grau de suficiência da participação da comunidade na gestão da escola e processos de tomada de decisão para garantir a melhoria do aproveitamento escolar, apresentam tendencialmente uma perspectiva de avaliação negativa:

RDR. “Não é suficiente”.

RDAE. “Não é suficiente”.

RCIC. “Não é suficiente”.

RCIIC. “Não é suficiente”.

RLC. “É suficiente”.

Portanto, a tabela 12 apresenta os dados sobre a percepção dos professores, membros do CE e pais e/ou encarregados de educação em relação à suficiência da participação da comunidade na melhoria do aproveitamento pedagógico escolar, com a omissão dos gestores escolares e líderes comunitários quem somente foram submetidos a entrevista.

Tabela 12. Percepção dos professores, membros do CE e pais e/ou encarregados de educação sobre a suficiência da participação da comunidade na melhoria do aproveitamento escolar

Sujeitos	Escala	
	Sim	Não
Professores	45	5
Pais e encarregados de Educação	20	0
Membros do Conselho da Escola	20	0

Fonte: Dados do questionário aos professores, membros do CE e pais e/ou encarregados de educação sobre a suficiência da participação da comunidade na melhoria do aproveitamento escolar

A tabela acima mostra que os professores e os pais e/ou encarregados de educação apresentam uma aproximação perceptiva, ao considerarem que a participação da comunidade na melhoria do aproveitamento escolar é significativa. Esta tendência afasta-se da percepção dos gestores escolares. Uma explicação possível a esta situação é a de que os gestores escolares se sentem mais pressionados com questões de aproveitamento, dada a sua posição na hierarquia da instituição.

A avaliação da participação da comunidade na gestão e garantia da qualidade do ensino primário através da análise da percepção sobre o desempenho do CE na realização das suas atribuições, da análise da participação da comunidade no controlo do aproveitamento escolar, da análise da percepção sobre o envolvimento da comunidade na tomada de decisão, da análise da percepção sobre a função mediática da escola e da análise da promoção de mecanismos de participação deve levar, necessariamente, a compreensão da percepção sobre a contribuição da comunidade para o funcionamento da escola.

Nesta óptica, a seguir faz-se a descrição e a análise dos depoimentos dos professores, dos membros do CE e dos pais e/ou encarregados de educação sobre a contribuição da comunidade no funcionamento da escola. Os depoimentos dos professores em relação à contribuição da comunidade para o funcionamento da escola podem ser subdivididos em quatro grupos, nomeadamente (vide apêndice III):

- Desenvolvimento físico da escola (I);
- Desenvolvimento organizacional da escola (II);
- Acompanhamento da aprendizagem dos alunos (III);
- Gestão conjunta dos espaços (IV);
- Financiamento (V);

A categoria desenvolvimento físico da escola inclui depoimentos que se referem à intervenção da comunidade na garantia dos espaços físicos, construção de salas de aulas, basicamente no desenvolvimento de infra-estruturas. A seguir são apresentados alguns exemplos dos depoimentos dos professores que se enquadram nessas categorias:

QP1. “Garantia dos espaços físicos (sala de aulas) (...)”.

QP16. “Construção de salas de aulas (...)”.

QP30. “ (...) Construir salas de aula”.

QP41. “ (...) Construção de casas de banho, construção de salas”.

QP46. “ (...) Construção de mais salas de aulas, manutenção do material escolar”.

QP50. Construção de salas de aulas, construção de casas de banho (...)”.

No desenvolvimento organizacional da escola integram-se depoimentos que incidem sobre a participação da comunidade na execução e monitoria dos planos de actividades, na resolução dos problemas da escola, no processo de crescimento institucional da escola, na apresentação de ideias sugestivas para o desenvolvimento da escola ou na participação em reuniões eventos fundamentais para o funcionamento da escola:

QP3. “ (...) Na resolução dos problemas da escola; processo de crescimento da escola”.

QP12. “ (...) Estar presente em reuniões gerais”.

QP24. “ (...) Participação em reuniões”.

QP32. “ Resolução de problemas escolares (...)”.

QP37: “ (...) Resolução de problemas escolares, construção de salas”.

QP42. “ (...) Participa nas reuniões”.

A categoria acompanhamento da aprendizagem dos alunos integra depoimentos que apontam para a ajuda aos alunos na realização das tarefas escolares, aquisição e provimento de material escolar, acompanhamento directo da aprendizagem dos alunos. A seguir são apresentados depoimentos a título de exemplo:

QP4. “Na participação dos trabalhos escolares (...)”.

QP12. “(...) Comprar material dos alunos (...)”.

QP21. “(...) Comprar material dos alunos”.

QP31. “ (...) Provimento do material básico aos alunos”.

QP42. “Oferecer material aos filhos (...)”.

A categoria gestão conjunta dos espaços, a que menos depoimentos reuniu, refere-se ao provimento (pela comunidade) de espaços necessários para o exercício das actividades tecnológicas, participação da comunidade nessas actividades e na gestão ambiental. Os depoimentos que seguem são os que foram apresentados pelos professores:

QP7. “Oferta de espaços para produção escolar (...)”.

QP46. “Na sacha da machamba escolar (...)”.

QP50. (...) Plantio de árvores”.

Finalmente, a percepção dos professores sobre a participação da comunidade no funcionamento da escola integra ainda a categoria do financiamento da escola, que se refere às contribuições financeiras da comunidade para o desenvolvimento e funcionamento da escola:

QP4. “ (...) Contribuições monetárias”.

QP11. “(...) Contribui valores (...)”.

QP20. “ (...) Contribuições (...)”.

QP28. “ (...) Dinheiro das contribuições (...)”.

QP46. “ (...) Contribuição do valor para a construção de mais salas de aulas (...)”.

De forma resumida, a tabela 13 descreve a distribuição dos depoimentos dos professores sobre a participação da comunidade no funcionamento da escola pelas cinco categorias².

Tabela 13. Distribuição dos depoimentos dos professores sobre o funcionamento da escola

Áreas de intervenção da comunidade no funcionamento da escola	Depoimentos
Desenvolvimento físico da escola	41
Desenvolvimento organizacional da escola	24
Acompanhamento da aprendizagem dos alunos	32
Gestão conjunta dos espaços	4
Financiamento da escola	17

Fonte: Dados do questionário aos professores sobre o funcionamento da escola

A tabela 13 mostra que há uma maior concentração dos depoimentos na categoria I, desenvolvimento físico da escola, segue-se o acompanhamento da aprendizagem dos alunos (categoria III), desenvolvimento organizacional da escola (categoria III) e financiamento da escola (categoria V). Isto significa que os professores percebem que a comunidade deve participar no desenvolvimento de infra-estruturas, na garantia de condições de aprendizagem para os alunos, no desenvolvimento da escola como organização (participando nos processos de tomada de decisão) e no sobretudo no seu financiamento.

A gestão conjunta dos espaços percebida como gestão ambiental e facilitação de espaços pela comunidade para o exercício de actividades tecnológicas surge como categoria menos indicada. No geral, percebe-se que a percepção dos professores sobre a participação da comunidade no funcionamento da escola incide mais sobre os aspectos da vida corrente da escola e menos sobre as atribuições previstas no REGEB.

As atribuições reconhecidas ao CE como órgão de garantia da participação da comunidade, tais como: apoio na organização do trabalho docente, metodológico e educativo, garantia e controlo de aplicação dos programas, metodologias de ensino e avaliação da aprendizagem,

²Os depoimentos na sua forma integral são apresentados no apêndice III.

análise do aproveitamento dos alunos e turmas e produção de relatórios de aproveitamento, promoção de estudos de natureza pedagógica, entre outros aspectos, não são referidas pelos professores. A explicação pode ser apresentada em duas vertentes. Por um lado, os professores podem ter pouco conhecimento sobre os regulamentos que regem o funcionamento da escola, por outro lado, pode ser que o conceito de participação da comunidade na organização escolar não tenha sido assimilado pelos professores, podendo considerar-se os únicos intervenientes directos no processo educativo.

Muito interessante é a menção da contribuição da comunidade na gestão ambiental. Infelizmente é uma categoria pouco representativa, mas mostra o despertar da consciência docente para a necessidade de conservação do espaço envolvente da escola, o que pode estar relacionado com uma visão mais ou menos alargada dos objectivos educativos, que incluem uma educação para a vida e para o ambiente.

A percepção dos encarregados de educação em relação à participação da comunidade na gestão da escola por ser descrita e analisada em 6 categorias:

- Desenvolvimento físico da escola;
- Desenvolvimento organizacional da escola;
- Acompanhamento da aprendizagem dos alunos;
- Gestão conjunta dos espaços;
- Financiamento da escola.

As primeiras cinco categorias coincidem no que diz respeito à definição das categorias usadas para se descrever a percepção dos professores. A última, designada gestão patrimonial, constitui uma categoria típica da percepção dos pais e/ou encarregados de educação (que não aparece na percepção dos professores) e inclui aspectos relativos ao controle do património da escola e de vigilância. Os depoimentos que seguem são exemplos dessa tendência perceptiva dos pais e/ou encarregados de educação:

QEE1: “ (...) Controlo e vigilância dos bens escolares”.

QEE4: “(...) Vigilância indirecta da escola”.

QEE9: “Vigilância da escola (...)”.

Tal como acontece com a categoria gestão conjunta dos espaços, na percepção dos professores, a categoria da gestão patrimonial apresenta um índice pouco significativo (é mencionada apenas três vezes numa amostra de 20 sujeitos, pais e/ou encarregados de educação). Apesar de ser quantitativamente pouco significativa, é muito significativa como conceito organizacional. Por detrás deste fenómeno está a questão do sentido de pertença da escola. Ela será efectivamente propriedade do Estado ou da comunidade?

Parece que alguns pais e/ou encarregados de educação percebem que a escola é da comunidade e que esta tem responsabilidades na gestão e conservação do seu património. Tem havido muitas críticas ao Estado pela incapacidade deste, em alguns contextos regionais, garantir a existência de salas de aulas, ao mesmo tempo que se questiona a legitimidade e a responsabilidade da comunidade na construção das salas de aulas. É um debate evitado muitas vezes pelos diferentes sectores da comunidade.

Pode-se avançar como tese, que carece de muita análise e reflexão, que a mudança de atitude da comunidade em relação ao sentido de propriedade da escola, no sentido em que esta toma a escola como sua, pode ser um dos caminhos viáveis ou um ponto de partida para a resolução de muitos problemas de qualidade da educação. Naturalmente, esta questão tem uma relação com o rendimento familiar e com os recursos disponíveis na comunidade.

No que se refere às outras categorias da percepção dos pais e/ou encarregados de educação, que coincidem com as categorias dos professores, nomeadamente, desenvolvimento físico da escola, desenvolvimento organizacional da escola, acompanhamento da aprendizagem dos alunos, gestão conjunta dos espaços e financiamento da escola, verificam-se quase as mesmas tendências perceptivas verificadas nos professores.

Tabela 14. Distribuição dos depoimentos dos pais e/ou encarregados de educação

Áreas de intervenção da comunidade no funcionamento da escola	Depoimentos
Desenvolvimento físico da escola	20
Desenvolvimento organizacional da escola	9
Acompanhamento da aprendizagem dos alunos	19
Gestão conjunta dos espaços	1
Financiamento à escola	4
Gestão patrimonial	3

Fonte: Dados do questionário aos pais e/ou encarregados de educação sobre a contribuição da comunidade no funcionamento da escola

Os dados da tabela 14 mostram as mesmas tendências perceptivas dos pais e/ou encarregados de educação em relação à percepção dos professores. Efectivamente, a percepção dos pais e/ou encarregados de educação no que diz respeito à contribuição da comunidade no funcionamento da escola apresenta a seguinte sequência de tendências perceptivas:

- Desenvolvimento físico da escola (mencionado 20 vezes);
- Acompanhamento da aprendizagem dos alunos (mencionado 19 vezes)
- Desenvolvimento organizacional da escola (mencionado 9 vezes)
- Financiamento da escola (mencionado 4 vezes)
- Gestão patrimonial (mencionado 3 vezes)
- Gestão conjunta dos espaços (mencionado 1 vez)

A sequência acima mostra que os pais e/ou encarregados de educação percebem que devem participar no desenvolvimento de infra-estruturas e criar condições para a aprendizagem efectiva dos seus educandos. Também valorizam, de certa forma, a sua participação no desenvolvimento organizacional da escola. Contudo, eles não estão convencidos sobre a necessidade do financiamento da escola e sobre a gestão conjunta dos espaços.

Dada a proximidade entre os depoimentos dos professores com os depoimentos dos pais e/ou encarregados de educação, pode-se afirmar que as expectativas expressas pelos professores correspondem à consciência de acção dos pais e/ou encarregados de educação no que diz respeito à sua participação e da comunidade em geral no funcionamento da escola.

Todavia, no que diz respeito às expectativas dos professores no que diz respeito à consciência de acção dos pais e/ou encarregados de educação nota-se um desconhecimento quanto ao que está regulamentado, ao mesmo tempo que o conceito de participação reduz-se à ideia de uma participação rotineira, longe do conceito de uma comunidade esclarecida e de responsabilidade cívica. Tal conceito estaria relacionado com a visão dos problemas actuais da sociedade, como, por exemplo, com a questão do meio ambiente.

A seguir são apresentados alguns depoimentos dos pais e/ou encarregados da educação em relação a cada uma das categorias³:

Em relação ao desenvolvimento físico da escola:

QEE1: “Na construção dos edifícios na escola (...)”.

QEE8: “ (...) Construção de salas de aulas (...)”.

QEE13: “Construção de salas de aulas (...)”.

QEE17: “(...) Constrói salas, contribui dinheiros”.

QEE20: “Construção de salas de aulas (...)”.

Em relação ao acompanhamento da aprendizagem dos alunos:

QEE2: “(...) Na assistência das actividades dos seus educandos”.

QEE7: (...) Fazer TPC (...).

QEE10: (...) Na assistência das actividades dos seus educandos”.

QEE14: “(...) Compra do material dos alunos”.

QEE19: “(...) Na assistência das actividades dos seus educandos (...)”.

Em relação ao desenvolvimento organizacional da escola:

QEE2: “(...) Ideias nas reuniões”.

QEE3: “Dar sua opinião nas reuniões, (...).

QEE12: “(...) Participação em reuniões”.

QEE16: “(...) Participação em reuniões”.

QEE20: “(Ideias nas reuniões)”.

Em relação ao financiamento da escola:

QEE11: “(...) Contribui dinheiros (...)”.

QEE14: “(...) Contribuição de dinheiro (...)”.

QEE17: “(...) Contribui +dinheiros”.

³ A descrição completa dos depoimentos pode ser encontrada no apêndice IV.

QEE18: “(...) Contribuição de dinheiro (...)”.

Em relação à gestão conjunta dos espaços:

QEE9: “(...) Plantio de árvores”.

A percepção dos membros do CE em relação à participação da comunidade no funcionamento da escola também pode ser estruturada em categorias, que coincidem em grande parte com as categorias da descrição e análise da percepção dos professores e da percepção dos pais e/ou encarregados de educação. Assim, são consideradas as seguintes categorias:

- Desenvolvimento físico da escola;
- Desenvolvimento organizacional da escola;
- Acompanhamento da aprendizagem dos alunos;
- Financiamento da escola;
- Saúde e Higiene Escolar.

A categoria saúde e higiene escolar constitui uma categoria particular da percepção dos membros do CE em relação à percepção dos pais e/ou encarregados da educação e à percepção dos professores. Trata-se de uma categoria mencionada apenas uma vez, que transporta consigo a ideia de uma necessidade de intervenção da comunidade nas campanhas de luta contra epidemias. Não obstante tratar-se de uma categoria pouco mencionada, percebe-se aqui a ideia de uma escola mais comprometida com os problemas da sociedade, de uma comunidade mais interventiva e acima de ações rotineiras. Assim, a tabela 15 apresenta a distribuição dos depoimentos dos membros do CE pelas cinco categorias.

Tabela 15. Distribuição dos depoimentos dos MCE

Áreas de intervenção da comunidade no funcionamento da escola	Depoimentos
Desenvolvimento físico da escola	19
Desenvolvimento organizacional da escola	9
Acompanhamento da aprendizagem dos alunos	17
Financiamento à escola	7
Saúde e Higiene Escolar	1

Fonte: Dados do questionário aos MCE sobre participação da comunidade no funcionamento da escola

Os dados apresentados na tabela 15 confirmam a tendência apresentada na percepção dos professores e dos pais e/ou encarregados da educação. Portanto, os membros do CE

apresentam a seguinte hierarquia de domínios de participação da comunidade no funcionamento da escola:

- Desenvolvimento físico da escola (mencionado 19 vezes);
- Acompanhamento da aprendizagem dos alunos (mencionado 17 vezes);
- Desenvolvimento organizacional da escola (mencionado 9 vezes);
- Financiamento da escola (mencionado 7 vezes);
- Saúde e higiene escolar (mencionado 1 vez).

A hierarquia das tendências perceptivas dos membros do CE mostra uma proximidade perceptiva dos três grupos de sujeitos. Mas não deixa de ser questionável que os membros do CE não fazem referência às suas atribuições como membros de um órgão que garante a representação da comunidade na gestão da escola. Isto mostra mais uma vez um desconhecimento dos regulamentos da gestão das escolas do ensino primário e, de certa forma, existe um desfasamento entre a regulamentação da gestão democrática e participativa e a própria gestão em si, ou seja, entre o prescrito para a gestão da escola e a realidade nas escolas.

A seguir são apresentados alguns exemplos de depoimentos dos membros do CE em relação a cada categoria:

Em relação ao desenvolvimento físico da escola:

QMCE2: “Construção de salas (...)”.

QMCE8: “(...) Constrói salas de aulas (...)”.

QMCE12: “Construção de salas de aulas (...)”.

QMCE16: “(...) Constrói salas (...)”.

QMCE20: “Na construção de mais salas de aulas (...)”.

Em relação ao acompanhamento da aprendizagem dos alunos:

QMCE2: “Construção de salas (...)”.

QMCE8: “Constrói salas de aulas (...)”.

QMCE14: “Na construção de mais salas de aulas (...)”.

QMCE17: “Construção de salas de aulas (...)”.

QMCE20: “Na construção de mais salas de aulas (...)”.

Em relação ao desenvolvimento organizacional da escola:

QMCE4: “Faz reuniões de base (...)”.

QMCE12: “(...) Participação em reuniões”.

QMCE13: “(...) Dá deias nas reuniões”.

QMCE4: “Faz reuniões de base (...)”.

QMCE20: “(...) Ideias nas reuniões (...)”.

Em relação ao financiamento da escola:

QMCE1: “Participa nas contribuições (...)”.

QMCE3: “Contribui dinheiro para vários trabalhos da escola (...)”.

QMCE10: “(...) Contribui dinheiro”.

QMCE11: “(...) Contribuição de dinheiro (...)”.

QMCE16: “(...) Contribui dinheiros”.

Em relação à saúde e higiene:

QMCE1: “(...) Nas campanhas de luta contra doenças comuns (frequentes na escola)”.

4.2. Percepção sobre factores contextuais da participação comunitária

A percepção sobre os factores contextuais inclui a percepção sobre os factores limitativos, isto é, factores de constrangimento na participação da comunidade na gestão e garantia da qualidade do ensino primário e a percepção sobre os factores catalisadores, aquele conjunto de condições do contexto escolar que tem um impacto positivo na promoção da participação da comunidade na gestão e garantia da qualidade do ensino primário.

A percepção dos professores sobre os factores que limitam a participação da comunidade na gestão e garantia da qualidade de ensino é descrita e analisada com recurso a 8 categorias, aglutinadas de acordo com as semelhanças ou aproximações das seus depoimentos, nomeadamente:

- Factores de ordem informacional: depoimentos que apontam para limitações relativas a falta de informação ou deturpação da informação, ou, ainda, no geral, problemas de comunicação;
- Factores de ordem ocupacional: refere-se a problemas de gestão do tempo, falta de disponibilidade para o acompanhamento da vida escolar;
- Factores de ordem pedagógica: inclui vários tipos de limitação, tais como: mudança constante do livro do aluno, falta do livro escolar, medo dos professores, mudança da ordem dos conteúdos de ensino;
- Factores de ordem motivacional: refere-se à falta de mecanismos de incentivo aos alunos e professores;
- Factores de literacia: analfabetismo;
- Factores de ordem territorial: depoimentos que colocam a distância entre a casa e a escola como factor limitativo;
- Factores de ordem infra-estrutural: falta de salas e;
- Factor de ordem financeira: baixo rendimento familiar como factor limitativo, sobretudo no que diz respeito à aquisição do material escolar.

De entre as categorias acima apresentadas existem aquelas que se destacam como factores limitativos à participação da comunidade na gestão e garantia da qualidade de ensino. Os factores de ordem pedagógica e os factores de ordem motivacional referem-se a factores que interferem na interacção entre o professor e o aluno, na condução do PEA e nos resultados da aprendizagem.

Percebe-se que os professores tendem a ver os factores limitativos, embora não só, na perspectiva da sua actividade docente e dos problemas com os quais lidam diariamente no contexto do PEA. A tabela que a seguir é apresentada mostra a distribuição dos depoimentos dos professores pelas diferentes categorias dos factores limitativos⁴.

Tabela 16. Distribuição dos depoimentos dos professores sobre os factores limitativos à participação da comunidade

Factores limitativos	Depoimentos
Factores de ordem informacional	32
Factores de ordem ocupacional	23
Factores de ordem pedagógica	25

⁴ Uma descrição mais completa é apresentada no apêndice VI.

Factores de ordem motivacional	2
Factores de literacia	17
Factores de ordem territorial	9
Factores de ordem infra-estrutural	1
Factores de ordem financeira	1

Fonte: Dados do questionário aos professores sobre os factores limitativos à participação da comunidade

A distribuição dos depoimentos no quadro acima mostra a seguinte sequência das categorias da percepção dos professores:

- Factores de ordem informacional (mencionados 32 vezes);
- Factores de ordem pedagógica (mencionados 25 vezes);
- Factores de ordem ocupacional (mencionados 23 vezes);
- Factores de literacia (mencionados 17 vezes);
- Factores de ordem territorial (mencionados 9 vezes);
- Factores de ordem motivacional (mencionados 2 vezes);
- Factores de ordem infra-estrutural (mencionados 1 vez);
- Factores de ordem financeira (mencionados 1 vez).

A sequência acima mostra que se atribui menor relevância aos factores de ordem infra-estrutural e aos factores de ordem financeira. Conjugando-se a percepção dos professores, pais e/ou encarregados de educação e com a percepção dos membros do CE em relação à participação da comunidade no funcionamento na escola, onde se destaca o desenvolvimento físico da escola e o desenvolvimento organizacional da escola, pode-se concluir que existe uma participação efectiva da comunidade no desenvolvimento de infra-estruturas e no financiamento da escola, o que pode significar alguma consciência cívica desta.

Contudo, a percepção dos professores alerta para o facto de haver limitação na participação dos pais e/ou encarregados da educação devido a factores de ordem informacional e ocupacional. Entre os factores de ordem informacional destaca-se a deficiente mediação entre professores e encarregados de educação através dos alunos. Muitos professores destacam o facto de muitas vezes os alunos deturparem a informação que fazem chegar aos pais.

Os professores atribuem também algum significado aos factores de literacia, destacando que existem pais que apresentam níveis baixos de literacia, o que pode dificultar a compreensão do significado da escola e o desenvolvimento de mecanismos de participação. Contudo, é

discutível se existe uma relação directa entre os dois factores. A seguir são apresentados exemplos de depoimentos em relação às categorias perceptivas mais destacadas:

Em relação aos factores de ordem informacional:

QP1: “Desinformação da comunidade pelo aluno (...)”.

QP10. “ (...) Ignorância (...)”.

QP18. “Desinformação da comunidade pelo aluno (...)”.

QP30. “ (...) Conotação das informações pelos filhos (...)”.

QP41. “Falta de conhecimento (...)”.

Em relação aos factores de ordem ocupacional:

QP2. “ (...) Falta de tempo, pois muitos querem trabalhar para o sustento da família (...) ”.

QP11. “ (...) Ocupação (...)”.

QP34. “ (...) Falta de tempo”.

QP45. “Falta do tempo para seus filhos (...)”.

QP47. “ (...) Ocupação total”.

Em relação aos factores de ordem pedagógica:

QP1: “ (...) Troca constante do livro do aluno (...)”.

QP15. “ (...) Medo dos professores”.

QP20. “Falta do livro (...)”.

QP40. “A inversão das matérias nos livros escolares (...)”.

QP50. “ (...) Biblioteca apetrechada”.

As categorias da percepção dos pais e/ou encarregados de educação sobre os factores limitativos à participação da comunidade são basicamente as mesmas da percepção dos professores, faltando, desta última, apenas três, a saber: factores de ordem informacional, factores de ordem ocupacional e factores de ordem infra-estrutural. Isto significa que de certa forma os pais e/ou encarregados de educação não assumem a crítica dos professores de que eles têm pouco tempo para participar nas actividades da escola devido à sua ocupação e que não colocam em causa a informação que recebem através dos seus filhos.

A não menção ainda dos factores de ordem infra-estrutural pode significar um certo nível de satisfação com a sua contribuição para o desenvolvimento físico da escola, o que também os professores não colocam em causa nos seus depoimentos.

Os pais e/ou encarregados da educação apresentam ainda uma categoria particular, que é a categoria do significado atribuído para a escola, que é apenas mencionada uma vez e que se refere ao pouco impacto que a escola tem na comunidade. Apesar de ser pouco mencionada, levanta-se um problema essencial: até que ponto a escola muda ou melhora a vida das pessoas na comunidade? É algo que implica uma investigação e que demonstra um certo sentimento de insatisfação com a escola.

Assim, a tabela 17 apresenta a distribuição dos depoimentos dos pais e/ou encarregados de educação acerca dos factores que limitam a participação da comunidade.

Tabela 17. Distribuição dos depoimentos dos pais e/ou encarregados de educação sobre os factores limitativos à participação da comunidade

Factores limitativos	Depoimentos
Factores de ordem pedagógica	13
Factores de ordem motivacional	5
Factores de literacia	11
Factores de ordem territorial	2
Significado da escola	1
Factor de ordem financeira	2

Fonte: Dados do questionário aos pais e/ou encarregados de educação sobre os factores limitativos à participação da comunidade

A sequência dos depoimentos dos pais e/ou encarregados de educação indica que estes mencionam os factores de ordem pedagógica em primeiro lugar (mencionados 13 vezes), destacando aspectos como insuficiência do material didáctico para os alunos, problemas de aproximação à direcção da escola, falta do livro didáctico, entre outros aspectos. Em parte percebe-se que os pais e/ou encarregados de educação estão a par dos problemas actuais da escola na comunidade. Por outro lado, levanta-se um problema de insatisfação referente à comunicação entre a gestão da escola e a comunidade.

Em segundo lugar, os pais e/ou encarregados de educação indicam como factores limitativos, factores ligados à literacia (indicados 11 vezes), o que significa que existe consciência de limitação em termos de nível de literacia. A taxa de analfabetismo no Distrito de Inharrime situa-se nos 60%, o que dá um valor significativo à percepção dos pais e/ou encarregados de

educação. Embora não haja uma relação directa comprovada, o nível de literacia é um factor que pode influir positivamente na capacidade de participação das pessoas na escola.

Em terceiro lugar, são mencionados os factores de ordem motivacional (categoria mencionada 5 vezes). Trata-se de uma categoria pouco mencionada, mas toca num aspecto importante da actividade docente, a questão do incentivo ao professor. Moçambique, desde que alcançou a sua independência em 1975, tem vindo a adoptar as políticas da massificação do ensino a todos os níveis e acesso gratuito nos primeiros anos de escolaridade e que actualmente vai até a 9ª classe.

Porém, o incentivo para os professores nunca foi o dos melhores, impactando negativamente na qualidade dos seus graduados. A motivação do professor como um dos factores cruciais para a boa gestão e qualidade está à mercê de vários elementos que alavancam o espírito destes actores a desempenharem as suas funções com todo entusiasmo, tais como: salário, residência condigna, material didáctico, rácio alunos-professor, progressão e promoção, mudança de carreira, respeito pela comunidade e pelos seus pares ou seus superiores hierárquicos, entre outros, que devem ser acoplados e não criados de forma isolados.

De acordo com MINEDH (2017), os professores referem-se à necessidade de incentivos, tais como, residência condigna para professores, particularmente nas zonas suburbanas; subsídio de risco; aumento do salário, melhoramento de infra-estruturas, revisão do rácio alunos-professor, compatibilização da carga horária com temas programáticos e revisão das passagens semi-automáticas.

O governo não pode descartar esses elementos que lhes parecem meros. É missão do governo e seus parceiros criar as condições motivacionais aos professores através de leis e fornecimento de todo o manancial necessário para que estes funcionários se sintam orgulhosos da sua profissão e trabalhem com todo o zelo e abnegação, garantindo a excelente gestão e qualidade do PEA.

Vejam-se a seguir alguns exemplos de depoimentos das diferentes categorias.

Factores de ordem pedagógica:

QEE1. “Falta ou insuficiência do material didáctico para os alunos (...)”.

QEE5. “ (...) Falta do livro(...)”.

QEE11. “Insuficiência do material didático para os alunos (...)”.

QEE15. “(...) Falta do livro”.

QEE18. “(...) Falta do livro (...)”.

Factores de ordem motivacional:

QEE3. “(...) falta do incentivo”.

QEE4. “(...) falta da motivação”.

QEE5. “Desmotivação (...)”.

QEE15. “(...) desmotivação (...)”.

Factores de literacia:

QEE1. “(...) o fraco nível de escolaridade dos próprios pais e/ou encarregados de educação”.

QEE4. “(...) Analfabetismo (...)”.

QEE10. “(...) Analfabetismo”.

QEE11. “(...) Fraco nível de escolaridade dos próprios pais e/ou encarregados de educação”.

Factores de ordem territorial:

QEE9. “(...) Maior distância para escola”.

QEE17. “(...) Maior distância para escola”.

Significado da escola:

QEE4. “Invisibilidade dos resultados da escola na comunidade (...)”.

Factor de ordem financeira:

QEE2. “(...) Falta de finanças (desemprego) ”.

QEE12. “(...) Falta de finanças”.

A percepção dos membros do CE sobre os factores limitativos da participação da comunidade, embora coincida em algumas categorias com a percepção dos pais e/ou encarregados de educação, apresenta categorias mais típicas, tais como: factores de ordem

informacional (também presente na percepção dos professores), factores de ordem ocupacional (categoria presente na percepção dos professores), factores de ordem sociolinguística e o desempenho do CE.

Os factores de ordem sociolinguística referem-se às barreiras e dificuldades linguísticas, o que de certa forma está associado a problemas de literacia. Embora exista uma parte da população com dificuldades de se expressar na língua oficial (Português), não parece um factor muito significativo (sendo apenas mencionado 4 vezes). O desempenho do CE (mencionado apenas 1 vez) é referido como “pouco controlo” deste, provavelmente, sobre a participação da comunidade, o que, de certa forma, é discutível sob o ponto de vista das atribuições do CE.

Tabela 18. Distribuição dos depoimentos dos membros do CE pelas diferentes categorias perceptivas

Factores limitativos	Depoimentos
Factores de ordem informacional	6
Factores de ordem ocupacional	14
Factores de ordem pedagógica	9
Factores de ordem motivacional	6
Factores de literacia	4
Significado da escola	6
Factor sociolinguístico	4
Desempenho do CE	1

Fonte: Dados do questionário aos membros do CE pelas diferentes categorias perceptivas

Os membros do CE mencionam os factores de ordem ocupacional (mencionados 14 vezes) como os mais limitativos, o que acrescenta uma certa validade à percepção dos professores que mencionam também este tipo de factores limitativos. Em segundo lugar, são mencionados os factores de ordem pedagógica, que se referem à falta de materiais didácticos. Esta tendência perceptiva, tal como nos pais e/ou encarregados da educação, mostra o conhecimento que os membros do CE têm das limitações actuais da escola.

Contudo, a categoria dos factores de ordem informacional, motivacional e o significado da escola são mencionadas em terceiro lugar (todas categorias mencionadas 6 vezes). Os membros do CE destacam a falta de informação, do conhecimento e do analfabetismo como factores limitativos à participação da comunidade, acrescentando a falta de incentivo e a compreensão do significado da escola.

A seguir são apresentados exemplos de depoimentos dos membros do CE em relação às categorias perceptivas mais representativas:⁵

Factores de ordem ocupacional:

QMCE1. “(...) Tempo”.

QMCE5. “(...) Escassez do tempo (...)”.

QMCE10. “(...) Falta de tempo”.

Factores de ordem pedagógica:

QMCE3. “(...) Medo de represálias”.

QMCE7. “(...) Falta do livro”.

QMCE17. “(...) Falta do livro”.

QMCE19. “(...) Falta de conhecimento suficiente”.

A seguir são apresentados os depoimentos dos gestores escolares e do líder da comunidade, relativos aos factores limitativos à participação da comunidade na gestão e garantia da qualidade da educação:

RDR. “Desinformação por parte do educando; analfabetismo; necessidade de disponibilizar pão para a família (actividade para auto-sustento e sustento familiar) ”.

RDAP. “Fraco acompanhamento dos seus educandos; desinformação por parte dos alunos, ignorância e actividades diversas”.

RCIC. “A vandalização de bens escolares, roubos”.

RCIIC. “Falta conhecimento sobre o valor da escola; vandalização das infra-estruturas”.

RLC. “Fracas colaboração entre escola e comunidade”.

Factores catalisadores:

Os factores catalisadores são todos aqueles que têm um impacto positivo na promoção da participação da comunidade na gestão da escola, quer dizer, que facilitam a participação da

⁵ Uma descrição mais completa dos depoimentos é apresentada no apêndice VIII.

comunidade. Tal como os factores limitativos, são apresentados em consideração de diferentes categorias e dos diferentes grupos de sujeitos.

A percepção dos professores sobre os factores catalisadores distribui-se em 8 categorias, a saber:

- Factores da estrutura comunicativa;
- Factores de gestão da aprendizagem;
- Factores de regularidade de reunião;
- Factores de competição escolar;
- Factores de desenvolvimento físico da escola;
- Factores financeiros;
- Factores pedagógicos;
- Factores de auxílio na aprendizagem.

A tabela 19 abaixo apresenta a distribuição dos depoimentos dos professores pelas diferentes categorias perceptivas⁶.

Tabela 19. Distribuição dos depoimentos dos professores sobre os factores catalisadores da participação da comunidade

Factores catalisadores	Depoimentos
Factores da estrutura comunicativa	26
Factores de gestão de aprendizagem	17
Factores de regularidade de reunião	24
Factores de competição escolar	2
Factores de desenvolvimento físico da escola	1
Factores financeiros	1
Factores pedagógicos	1
Factores de auxílio na aprendizagem	16

Fonte: Dados do questionário aos professores sobre os factores catalisadores da participação da comunidade

A análise das tendências perceptivas apresentadas da tabela 19 mostra que os professores indicam, em primeiro lugar, os factores de estrutura comunicativa como factores

⁶ Uma descrição mais completa dos depoimentos é apresentada no apêndice IX.

catalisadores. Estes reconhecem que a abertura de linhas de comunicação por via telefónica, a promoção do contacto directo com os professores, a instituição de figuras de representação dos pais e/ou encarregados de educação (como pai turma e mãe turma) e a disponibilidade dos professores para estabelecer contacto com os pais e/ou encarregados educação facilitam a participação da comunidade na escola. O que fica claro é que existe uma estrutura de comunicação, que, quando bem explorada, possibilita uma maior participação da comunidade na gestão da escola.

A segunda categoria indicada pelos professores é a categoria referente aos factores de gestão da aprendizagem, que inclui a participação dos pais na criação de condições do ambiente escolar para uma aprendizagem de qualidade e nível de consciência social e cívica. Nesta categoria, os professores indicam como aspectos positivos a participação dos pais e/ou encarregados de educação ou da comunidade no geral na planificação do Plano do Desenvolvimento Anual (PDA), a abertura de espaços de debate social para troca de ideias e a criação de comissões de apoio, que incluem também os pais turma.

A terceira categoria indicada que tem a ver com a consciência social e cívica dos membros da comunidade escolar é a regularidade de sua participação nas reuniões. Os professores percebem que a regularidade das reuniões gerais, das reuniões de turma, das reuniões de planificação e monitoria traduzem-se numa forma de participação efectiva da comunidade.

Não obstante, segundo os professores, em alguns casos, os baixos níveis de literacia dos pais e/ou encarregados de educação interferem na sua capacidade de participação, reconhecem como positivo o facto de eles estarem motivados para ajudar os seus educandos na realização dos exercícios escolares e na compreensão dos conteúdos de aprendizagem. De certa forma, existe um índice de literacia positivo, que permite aos encarregados acompanharem a aprendizagem dos seus educandos.

A seguir são apresentados alguns exemplos dos depoimentos dos professores em relação a algumas categorias mais representativas:

Factores da estrutura comunicativa:

QP1. “Abertura de linhas telefónicas (...)”.

QP4. “Contacto directo com os professores em qualquer dia (...)”.

QP16. “(...) Convidar sempre os encarregados”.

QP30. “Linhas telefónicas das aos encarregados (...)”.

QP35. “(...) Abertura de linhas telefónicas; indicação de pai e mãe turma”.

Factores de gestão de aprendizagem:

QP4. “(...) Indicação de pai e mãe turma”.

QP6. “(...) Participação na panificação do PDA (...)”.

QP11. “(...) Abertura de espaço para ideias (...)”.

QP22. “(...) Criação de comissões responsáveis para cada turma (pai e mãe turma), (...)”.

Factores de regularidade de reunião:

QP2. “Promove reuniões gerais (...)”.

QP10. “Reunião de turma (...)”.

QP22. “(...) Reuniões de planificação e monitorias”.

QP45. “Reunião de turma (...)”.

QP48. “Solicitação para reuniões (...)”.

QP49. “(...) Participação em reuniões de turma”.

Factores de auxílio na aprendizagem:

QP5. “(...) Abertura para ajuda nos exercícios”.

QP7. “(...) Recepção dos materiais de apoio (ADE)”.

QP13. “Trabalho de casa para as crianças (...)”.

QP17. “(...) Entrega de TPC aos alunos”.

QP39. “(...) Abertura para ajuda nos exercícios”.

Assim, a tabela 20 apresenta a distribuição dos depoimentos dos pais e/ou encarregados de educação sobre os factores catalisadores da participação da comunidade na gestão da escola.

Tabela 20. Distribuição dos depoimentos dos pais e encarregados de educação sobre os factores catalisadores da participação da comunidade na gestão da escola

Factores catalisadores	Depoimentos
Factores estrutura comunicativo	10
Factores de regularidade de reuniões	17
Factores de acompanhamento de aprendizagem	6
Factores organizacionais da escola	3

Fonte: Dados do questionário aos pais e/ou encarregados de educação sobre os factores catalisadores da participação da comunidade na gestão da escola

A seguir são apresentados exemplos de depoimentos dos pais e/ou encarregados de educação em relação às categorias mais indicadas. A categoria mais representativa é a categoria de regularidade de reunião. Embora a regularidade de reunião tenha sido valorizada também pelos professores e seja uma componente importante, percebe-se nos dois casos certa pobreza de visão, na medida em que a participação da comunidade não pode ser reduzida à regularidade de reuniões.

Factores estrutura comunicativa:

QEE1. “Conversa com professor DT através de telefone (...)”.

QEE3. “(...) Contacto constante com DT da criança”.

QEE7. “(...) Encontro com DT”.

QEE9. “(...) Comunicação com a escola”.

Factores de regularidade de reuniões:

QEE3. “ Participação em reunião (...)”.

QEE5. “Participar nas reuniões de turma (...)”.

QEE12. “ Participar nas reuniões de turma, participar na reunião geral da escola”.

QEE14. “Convite para reuniões gerais (...)”.

Factores de acompanhamento de aprendizagem:

QEE2. “ Recepção das notas trimestrais e todo comportamento do seu educando; visita a sala das crianças (...)”.

QEE8. “Recebe sempre convite da escola (...)”.

QEE10. “ Trabalhos de casa aos alunos; (...) acesso livre a escola para encarregados”.

Factores organizacionais da escola:

QEE6: “(...) Participar no encontro de plano anual (...)”.

QEE9. (...) Convite para elaboração de planos (...)”.

QEE16. “(...) Participação no conselho da escola (...)”.

Os pais e/ou encarregados de educação apresentam como segunda tendência perceptiva a categoria dos factores da estrutura comunicativa onde se destaca uso de meios de comunicação como forma de manter um contacto mais próximo com a escola. Neste aspecto, a proximidade dos depoimentos dos professores e dos pais e/ou encarregados de educação mostra que existe uma estrutura comunicativa e de gestão que aproxima ambas as partes. Interessante ainda é a menção que os pais e/ou encarregados de educação fazem em relação à figura do director de turma, o que pode significar que é uma figura efectiva.

A categoria perceptiva indicada em terceiro lugar é a categoria acompanhamento de aprendizagem. Embora a indicação desta categoria demonstre a importância que é dada ao acompanhamento do PEA dos alunos, o facto de não constar como uma categoria perceptiva em primeiro lugar, pode não ser comprovado mostrar que os pais e/ou encarregados de educação relegam esta função aos professores em primeiro lugar e que os próprios professores não acreditam na possibilidade de contribuição efectiva dos pais e/ou encarregados de educação por razões ligadas ao seu nível de literacia.

A quarta categoria perceptiva dos factores catalisadores na percepção dos pais e/ou encarregados de educação tem a ver com o desenvolvimento organizacional da escola, onde são apresentados aspectos como a participação em encontros de elaboração do plano anual do CE e na elaboração dos planos em geral, o que significa um nível de participação mais elevado. Infelizmente trata-se da categoria menos mencionada.

A tabela 21 apresenta a distribuição dos depoimentos dos membros do CE sobre os factores catalisadores da participação da comunidade na gestão da escola.

Tabela 21. Distribuição dos depoimentos dos membros do CE sobre os factores catalisadores da participação da comunidade na gestão da escola

Factores catalisadores	Depoimentos
Factor estrutura comunicativo	8
Factor gestão de aprendizagem	10
Factor de regularidade de reunião	13
Factor acompanhamento escolar	1
Factor de desenvolvimento físico escolar	2

Factor financeiro	1
-------------------	---

Fonte: Dados do questionário aos membros do CE sobre os factores catalisadores da participação da comunidade na gestão da escola

Os membros do CE tendem a realçar como primeira categoria a regularidade de sua participação em reuniões, o que coincide com a primeira tendência perceptiva dos pais e/ou encarregados de educação. Facto diferenciador é que a gestão da aprendizagem é a segunda categoria indicada por este grupo, com destaque para aspectos significativos para a garantia da qualidade de aprendizagem, tais como: a negociação do tempo para actividades extra-escolares, a sugestão de metodologias de aprendizagem, a sugestão de formas de sanção, entre outros aspectos. Por detrás desta situação parece estar uma preocupação dos membros do CE com a melhoria da aprendizagem dos alunos através de reforço de tais mecanismos já existentes.

Finalmente, os membros do CE valorizam a eficácia da estrutura comunicativa, realçando a comunicação aberta e as visitas efectuadas na escola. Embora o posicionamento desta categoria perceptiva não coincida com a dos professores e com a dos pais e/ou encarregados de educação, percebe-se a importância atribuída à comunicação para se garantir uma maior participação dos pais. A seguir são apresentados exemplos de depoimentos nas diferentes categorias perceptivas dos membros do CE⁷.

Factor de estrutura comunicativa:

QMCE3. “(...) Falar abertamente com DT”.

QMCE16. “(...) Visitar a escola para saber como o filho aprende (...)”.

Factor gestão de aprendizagem:

QMCE5. “Negociar os dias de fazer trabalhos na escola”.

QMCE9. “(...) Sugerir as metodologias e matérias para o bem dos seus filhos”.

QMCE10. “Sugerir melhorias formas de sancionar seus filhos (...)”.

QMCE18. “Fazer parte do conselho da escola (...)”.

⁷ Uma descrição mais completa é apresentada no apêndice XI.

Factor de regularidade de reunião:

QMCE3. “Participa em reuniões (...)”.

QMCE10. “(...) Reunir com escola”.

QMCE16. “Dar ideia nas reuniões (...)”.

QMCE19. “Participa em reuniões (...)”.

A seguir são apresentados os depoimentos dos gestores escolares e do líder comunitário em relação aos factores catalisadores da participação na garantia da qualidade de ensino:

RDR. “Reuniões de planificação e monitoria das actividades; inclusão dos membros da comunidade na gestão dos fundos; consulta a comunidade para qualquer actividade”.

RDAE. “Criação de linhas telefónicas; reuniões gerais; reuniões das turmas que envolvem pais e/ou encarregados de educação”.

RCIC. “Material escolar como livro de distribuição gratuita; pessoal docente; água para o consumo durante o período lectivo”.

RCIIC. “Participação em reuniões gerais; distribuição do livro escolar gratuito; água para beber”.

RLC. “Sempre que houver um impasse a escola solícita os encarregados para juntos solucionarem; reuniões gerais; acolhimento das propostas para o tipo de material a usar na construção de infra-estruturas do fundo comunitário, água de beber para todas as crianças”.

Os depoimentos acima permitem perceber que os gestores escolares estão próximos da percepção dos pais e/ou encarregados de educação, professores e membros do CE, no realce da regularidade de participação de reuniões e da promoção de mecanismos de comunicação realçam também aspectos como consultas à comunidade, inclusão na gestão dos fundos, pessoal docente e acessibilidade à água. Por sua vez, o líder comunitário defende também os mecanismos de gestão de conflito, para além de regularidade de reunião, acessibilidade à água, consultas à comunidade em relação aos materiais de construção de infra-estruturas com o fundo comunitário.

Pode-se concluir que a percepção dos sujeitos sobre os factores catalisadores da participação comunitária na gestão e garantia da qualidade da educação é determinada pelo tipo de classe

social, que está associada a um determinado tipo de experiências e vivências. Por exemplo, do depoimento do líder comunitário pode-se inferir que não é comum que a comunidade seja consultada em relação às especificidades de construção de infra-estruturas a partir das suas contribuições. Do mesmo modo, é normal que os professores, os pais e/ou encarregados de educação atribuam um valor significativo à comunicação, pois não estão na linha de comando.

4.3. Sistematização das expectativas da comunidade na gestão e garantia da qualidade

As expectativas em relação à participação da comunidade na gestão e garantia da qualidade da educação são descritas e analisadas, considerando a visão sobre a acção da comunidade, que constitui uma expectativa em relação à acção comunitária; à percepção sobre as acções realizadas pela comunidade; à percepção sobre as necessidades de desenvolvimento e funcionamento da escola e; propostas sobre acções necessárias da comunidade na gestão e garantia da qualidade do ensino primário.

Relativamente à visão sobre a acção corrente da comunidade na gestão e garantia da qualidade do ensino primário pode-se fazer a seguinte sistematização, consoante primeiros três grupos alvos. (Vide nos apêndices 12, 13 e 14).

Sistematização das expectativas dos professores:

- Construção de salas de aulas para alocar o ensino básico;
- Participação em reuniões gerais;
- Contribuição do dinheiro para a construção;
- Compra de material para seus filhos;
- Participação em planificação de ADE;
- Participação na reunião de turma;
- Elaboração do relatório de construção.

Sistematização das expectativas dos encarregados de educação:

- Construção de salas;
- Participação em reuniões gerais;
- Contribuição em termos de dinheiro.

Sistematização das expectativas dos membros do CE:

- Construção de salas;
- Contribuição em termos de dinheiro;
- Participação em reuniões gerais;
- Ajuda nos trabalhos de casa.

As expectativas acima sistematizadas mostram, basicamente, que os professores, os pais e/ou encarregados de educação e os membros do CE assumem que existem actividades correntes do CE, como órgão de representação da comunidade escolar e da comunidade em geral. Portanto, existe concordância no facto de o CE ser um órgão funcional. Existe igualmente uma aproximação perceptiva em relação à tipologia das actividades correntes. Assim, os três grupos indicam como actividades correntes a participação no desenvolvimento físico da escola, a regularidade de participação em reuniões e a participação através de contribuições financeiras.

Os professores indicam ainda a aquisição do material escolar para os educandos, a participação na planificação do ADE, a participação na elaboração do relatório de construção e o acompanhamento da aprendizagem dos educandos. Daqui pode-se inferir que os professores apresentam uma abordagem funcional resultante, provavelmente do seu contacto regular com os membros da comunidade, sobretudo com os pais e/ou encarregados de educação.

É um facto que a escola moçambicana se debate com muitos desafios. Feita a análise do aproveitamento das diferentes oportunidades de participação na gestão escolar por parte da comunidade, coloca-se a questão inerente ao impacto dessa participação no desenvolvimento e funcionamento da escola. Por isso, a tabela que segue descreve a percepção dos professores sobre a participação da comunidade na cobertura das necessidades de desenvolvimento e funcionamento da escola.

Tabela 22. As expectativas dos professores sobre a participação da comunidade na cobertura das necessidades de desenvolvimento e funcionamento da escola

Necessidades de Desenvolvimento e Funcionamento da escola	M Bom	Bom	Suficiente	Insuficiente	Medíocre
Construção de salas de aulas	30	20	0	0	0
Construção de gabinetes de trabalho dos gestores	50	0	0	0	0
Melhoria do tempo de aprendizagem dos alunos	35	15	0	0	0
Oferta da educação para cidadania	15	35	0	0	0
Garantia da matrícula de todas as crianças em idade escolar	50	0	0	0	0
Valorização do conhecimento da comunidade	10	40	0	0	0
Promoção de diálogo com a escola	5	45	0	0	0
Realização do projecto pedagógico educativo da escola	0	45	5	0	0
Produção do material didáctico	0	0	20	30	0

Fonte: Dados do questionário aos professores sobre a participação da comunidade na cobertura das necessidades de desenvolvimento e funcionamento da escola

A tabela 22 mostra que os professores avaliam como “Muita boa” a participação da comunidade na construção de gabinetes de trabalho dos gestores (50), na garantia da matrícula de todas as crianças em idade escolar (50), na melhoria do tempo de aprendizagem dos alunos (35), e na construção de salas de aulas (30). Isto pode significar que os professores avaliam positivamente e, de forma significativa, a participação da comunidade na escolarização da criança. Daqui pode-se inferir que a comunidade tem uma participação considerável no funcionamento da escola.

Como se pode ver, os professores avaliam na escala de “Bom” a participação da comunidade na oferta da educação para cidadania (35), na valorização do conhecimento da comunidade (40), na promoção de diálogo com a escola (45), e na realização do projecto pedagógico educativo da escola (45). Pode-se concluir que os professores também reconhecem a participação da comunidade no desenvolvimento do perfil escolar, quer dizer, na cobertura das necessidades do desenvolvimento da escola como instituição.

A seguir são apresentados os dados da entrevista aos gestores e líder comunitário sobre acções realizadas pela comunidade para a satisfação das necessidades de desenvolvimento da escola:

RDR. “Construção de sala de aulas; planificação de actividades e monitoria; realização de sessões de prestação de contas”.

RDAP. “Construção de salas de aulas; acompanhamento dos alunos; interacção com professores DT’s e com a direcção da escola, assim como com o CE”.

RCIC. “Contribuição de valores monetários para a compra de material de construção, construção de sala de aulas; participação em várias reuniões gerais e de turma”.

RCIIC. “Construção de salas de aulas; participação em reuniões de balaço e de análise; dar suas sugestões nas preocupações sobre o mau comportamento dos seus educandos”.

RLC. “Construção de salas de aulas; reabilitação das infra-estruturas em via de degradação; participação em todas as reuniões solicitadas; intervenção positiva nas reuniões”.

Entretanto, a tabela 23 apresenta as expectativas dos pais e/ou encarregados de educação sobre a participação da comunidade na cobertura das necessidades de desenvolvimento e funcionamento da escola.

Tabela 23. As expectativas dos pais e encarregados de educação sobre a participação da comunidade na cobertura das necessidades de desenvolvimento e funcionamento da escola

Necessidades de e Funcionamento da escola	M Bom	Bom	Suficiente	Insuficiente	Medíocre
Construção de salas de aulas	20	0	0	0	0
Construção de gabinetes de trabalho dos gestores	20	0	0	0	0
Melhoria do tempo de aprendizagem dos alunos	5	15	0	0	0
Oferta da educação para cidadania	10	5	5	0	0
Garantia da matrícula de todas as crianças em idade escolar	20	0	0	0	0
Valorização do conhecimento da comunidade	10	10	0	0	0
Promoção de diálogo com a escola	20	0	0	0	0
Realização do projecto pedagógico educativo da escola	0	15	5	0	0
Produção do material didáctico	0	5	15	0	0

Fonte: Dados do questionário aos pais e encarregados de educação sobre a participação da comunidade na cobertura das necessidades de desenvolvimento e funcionamento da escola

Como se pode ver acima, a tabela 23 mostra, entre os valores de escala de “Muito bom” e “Bom”, que os pais e/ou encarregados de educação avaliam positivamente a participação da comunidade no funcionamento da escola e na cobertura das suas necessidades de funcionamento, enfatizando, por um lado, aspectos de garantia da escolarização, tais como:

construção de salas de aulas (20), garantia da matrícula de todas as crianças em idade escolar (20), e a melhoria do tempo de aprendizagem dos alunos (15), bem como os aspectos do desenvolvimento institucional da escola, tais como: construção de gabinetes de trabalho dos gestores (20), promoção de diálogo com a escola (20), oferta da educação para cidadania (10), valorização do conhecimento da comunidade (10) e realização do projecto pedagógico educativo da escola (15).

Assim, a tabela 24 apresenta a percepção dos membros do CE sobre a participação da comunidade na cobertura das necessidades do desenvolvimento e funcionamento da escola.

Tabela 24. As expectativas dos membros do CE sobre a participação da comunidade na cobertura das necessidades de desenvolvimento e funcionamento da escola

Necessidades de Desenvolvimento e Funcionamento da escola	M Bom	Bom	Suficiente	Insuficiente	Medíocre
Construção de salas de aulas	20	0	0	0	0
Construção de gabinetes de trabalho dos gestores	20	0	0	0	0
Melhoria do tempo de aprendizagem dos alunos	20	0	0	0	0
Oferta da educação para cidadania	15	5	0	0	0
Garantia da matrícula de todas as crianças em idade escola	20	0	0	0	0
Valorização do conhecimento da comunidade	16	4	0	0	0
Promoção de diálogo com a escola	20	0	0	0	0
Realização do projecto pedagógico educativo da escola	3	17	0	0	0
Produção do material didáctico	10	5	5	0	0

Fonte: Dados do questionário aos membros do CE sobre a participação da comunidade na cobertura das necessidades de desenvolvimento e funcionamento da escola

As expectativas dos membros do CE sobre a participação da comunidade na cobertura das necessidades de desenvolvimento e funcionamento da escola apresenta a mesma tendência que a dos dois grupos antecedentes, verificando-se, contudo, maior incidência no valor de escala “Muito bom”.

A seguir são apresentados as expectativas dos gestores e do líder comunitário sobre as áreas de contribuição da comunidade no desenvolvimento e funcionamento da escola. Ainda assim,

a tónica vai para o desenvolvimento físico da escola (condições de escolarização) e não para o desenvolvimento do perfil escolar:

RDR. “Provimento de condições físicas básicas (salas de aulas) ”.

RDAE. “Na construção escolar”.

RCIC. “Na construção das infra-estruturas”.

RCIIC. “Na construção de salas de aulas e compra do material escolar dos alunos”.

RLC. “Na construção e manutenção das infra-estruturas”.

Em relação às propostas sobre as acções necessárias da comunidade na gestão e garantia da qualidade do ensino primário. Sobre as propostas dos professores, pais e/ou encarregados de educação e membros do CE, estão arrolados na íntegra. (Vide apêndices XV, XVI e XVII).

As propostas dos professores:

- Comprar o material escolar dos filhos;
- Construir salas de aula;
- Cumprir as recomendações dos professores e da escola;
- Sensibilizar as crianças a não abandonarem a escola;
- Ajudar nos trabalhos de casa;
- Participação nas reuniões;
- Procurar saber do professor sobre as dificuldades do seu filho;
- Acordar as crianças cedo para irem à escola.

As propostas dos pais e/ou encarregados de educação:

- Comprar material da escola das crianças;
- Participação em reuniões;
- Construir salas;
- Comprar uniforme;
- Cumprir com as solicitações da escola;

- Ajudar as crianças nos trabalhos de casa;
- Manter sempre o contacto com a escola;
- Contribuir dinheiro;
- Acordar as crianças cedo para irem à escola.

As propostas dos Membros do CE:

- Comprar material escolar dos filhos;
- Ajudar nos trabalhos de casa (TPC);
- Construir salas;
- Dar conselhos às crianças para não deixarem de estudar;
- Ouvir os conselhos do professor;
- Participação em reuniões;
- Dar lanche às crianças.

A seguir vejam-se os dados de entrevista sobre as propostas de acções que a comunidade deve efectuar para contribuir para a garantia e gestão da qualidade de ensino na perspectiva dos gestores escolares e do líder comunitário:

RDR. “Participar dos eventos escolares; participar em diversas actividades escolares; participar na educação através da tomada de decisão; capacitação dos membros da comunidade em matéria da planificação”.

RDAE. “Planificação e monitoria; participar nas reuniões de análise dos resultados; tomar decisões; ajudar na classificação dos funcionários da escola em geral”.

RCIC. “Participar na tomada de decisões; dar a participação física, financeira e psicológica a todas as acções da escola; ser proactivo e pontual no caso de uma solicitação”.

RCIIC. “Fiscalizar as acções da escola; ajudar na educação dos seus filhos em casa”.

RLC. “Dar seu olho e ponto de vista em quaisquer acções que merecem intervenção da comunidade; ser amigo da escola e de todos os seus intervenientes; sensibilizar as crianças e outros elementos da comunidade a perceberem que a escola é um bem comum que deve ser por todos conservada”.

Embora haja trabalho na criação de condições para a garantia da gestão e qualidade do ensino Primário na Escola Básica de Macupulane, é preciso que se trabalhe cada vez mais, principalmente o conselho da escola, os dados arrolados apontam para falta da valorização da escola por parte da comunidade associada ao baixo nível da literacia e bloqueio por parte dos professores, entre outros, como factores-chaves que precisam de ser ultrapassados.

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES

5.1. CONCLUSÕES

A pesquisa foi conduzida pela abordagem qualitativa que procura compreender a análise da Percepção da Comunidade Escolar sobre o Envolvimento da Comunidade Local na Gestão e Garantia da Qualidade do Ensino Primário. A análise de dados desta pesquisa permitiu o alcance dos seguintes resultados, indagadas pelas perguntas operacionalizadas e pelos objectivos traçados:

A gestão democrática e participativa da escola é um princípio consagrado no SNE, que se concretiza na ligação entre a escola e a comunidade, em que “a escola participa activamente na dinamização do desenvolvimento socioeconómico e cultural da comunidade e recebe desta a orientação necessária para a realização do ensino e formação que respondam às exigências do desenvolvimento do país” (art. 4.º, da lei Nº 18/2018), e também salvaguarda no (REGEB), que institui o conselho de escola como “órgão máximo do estabelecimento” de ensino, que garante “a gestão democrática, solidária e co-responsável” (art. 9.º). Na Escola de Macupulane, no entender dos pesquisados o CE tem algumas acções correntes, contudo, existe uma fraca colaboração por parte da comunidade, que se justifica como resultado da falta do tempo e regime ocupacional, entre outros factores limitativos, por um lado. E por outro lado, apesar de escola estar a desempenhar a sua missão primordial de ensinar os conteúdos e desenvolver habilidades, não tem-se mostrado uma abertura total para cooperar com a comunidade, vendo-a somente como uma simples parceira para ajuda nas construções de infra-estruturas e compra de material para os seus educandos e não para actuar directamente no Processo de Ensino-Aprendizagem.

Quanto aos factores contextuais, o estudo concluiu que, existe alguns factores catalisadores que influenciam a boa Gestão e Garantia da qualidade do Ensino Primário como: factores financeiro, de desenvolvimento físico escolar, de acompanhamento escolar, de regularidade de reunião, de gestão de aprendizagem, de estrutura comunicativo, entre outros. No entanto, notamos, igualmente, que existem também os factores limitativos que interferem naquela escola (a falta de informação ou deturpação da informação, falta de tempo / disponibilidade para o acompanhamento da vida escolar, mudança constante do livro do aluno, falta do livro

escolar, medo dos professores, falta de mecanismos de incentivo aos alunos e professores, analfabetismo por parte dos pais, a distância que separa a casa à escola, e baixo rendimento familiar para à aquisição do material escolar).

Em relação às expectativas e propostas avançadas para catapultar a Gestão e Garantia da qualidade, destaca-se as seguintes: participação no desenvolvimento físico da escola, reuniões e contribuições financeiras, aquisição do material escolar para os educandos, planificação conjunta do ADE, elaboração conjunta do relatório de construção, acompanhamento da aprendizagem dos educandos, ajuda na resolução dos trabalhos de casa, comunicação constante, lanche escolar, etc.

Embora haver certas acções realizadas pela comunidade local na Escola Básica de Macupulane para Garantir a Gestão e Qualidade do Ensino Primário (construção de salas de aulas, participação em reuniões, contribuições financeiras, etc.), conclui-se que ainda existe certos desafios ligados aos factores limitativos e incrementação de mais acções que se popós como **condições mínimas** ligadas directamente a gestão e garantia de qualidade para o Ensino Primário: a construção de infra-estruturas, compra de material escolar, uniforme, ajuda em (TPC, leituras, escritas, oralidade, cálculo, etc.), no Processo sistémico, complexo, oportuno e indispensável de Ensino Aprendizagem-Aprendizagem.

5.2. SUGESTÕES

5.2.1. Para os pais e/ou encarregados de educação ou comunidade

Que a sua participação activa no PEA é um factor crucial para a gestão e garantia da qualidade do ensino; deve levar a escola como prioridade e melhor tesouro a dar aos seus filhos, daí devem participar activamente na tomada de decisões; deve aproximar-se à escola de modo a fazer o acompanhamento da aprendizagem dos seus educandos, aliás, dispensar um tempo para manter um contacto directo com professores e Direcção da escola do seu educando; deve criar as melhores condições da garantia da Gestão e Qualidade do Ensino.

5.2.2. Para os professores

Que a comunidade merece um espaço no Processo de Ensino-Aprendizagem, considerando que esta é do seu direito e é um factor crucial para a gestão e garantia da qualidade do ensino. Independentemente do seu grau académico, o pai e/ou encarregado precisa de ser informado, consultado e participar na planificação de ADE, relatórios entre outras acções.

5.2.3. Ao conselho da escola

Deve continuar a desempenhar as suas funções com zelo e imparcialidade, amainando os ânimos e sensibilizando a comunidade a cumprir com suas obrigações sem se sentir coagida; deve gerir os fundos da comunidade de forma transparente, planificando e justificando cada centavo usado.

5.2.4. Aos gestores escolares

Que devem controlar a execução das normas estabelecidas nos regulamentos da educação no que tange ao papel de cada elemento integrante da escola. Fazer palestras constantes na comunidade sobre o valor da escola e as vantagens da participação activa dos pais e ou encarregados de educação na gestão e garantia da qualidade de ensino.

Referências bibliográficas

Afonso, N. (1993). *A participação dos encarregados de educação na direcção das escolas*. Inovação 6. Lisboa.

Alage, S. J. (2016). *Estrutura e ambiente educativo familiar e sua influência na participação e no processo de socialização escolar da criança: Caso de estudo do Município de Matola-Escola Primaria Completa de Matola Gare*. UP. Maputo.

Baera, A. M. (2019). *Exercício da Responsabilidade Parental no Acompanhamento da Aprendizagem do Educandos da Escola Secundaria Alfredo Namitete*. Universidade Pedagógica: Maputo.

Bandeira, M. (2011). *Contexto teórico e empírico: A revisão da literatura*. UFSJ.

Barbará, S. (2008). *Gestão por processos: Fundamentos, técnicas e modelos de implementação*. Rio de Janeiro: Qualitymark.

Barros, L., Pereira, A. & Goes, A. (2008). *Educar com sucesso - Manual para técnicos e pais*. Lisboa: Texto editores.

Cháuque, V. F. (2016). *Pedagogia Geral: Elementos para a construção de um pensamento pedagógico*. Zelos Editores, Maxixe.

Davidoff, L.L. (1983). *Introdução à Psicologia*. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil.

Davies, D. (1993). *As escolas e as famílias em Portugal: realidade e perspectiva*. Lisboa.

Dias, S. (2008). *Avaliação institucional: Teorias e Experiencias*. São Paulo: Cortes Editores.

Godoy, A. S. (1995). *Introdução a pesquisa qualitativa e suas possibilidades*. In: revista de Administração de empresas. São Paulo.

Jonas, P. W. M. (2017). *Processos e Mecanismos de Gestão e Garantia da Qualidade da educação Básica: Regulamentação, Organização e Gestão Patrimonial das Escolas do Ensino Básico*. Universidade Pedagógica. Maputo.

Lakatos, E. & Marconi, M. (1992). *Fundamentos de Metodologia Científica*. São Paulo: Atlas.

Lakatos, E. & Marconi, M. (2010). *Fundamentos de Metodologias Científicas*. 7ª ed. São Paulo: Atlas.

Lakatos, E. & Marconi, M. (2003). *Metodologia Científica*. São Paulo. Atlas.

Libâneo, J. C. (2001). *Pedagogia e Pedagogos: inquietações e buscas*. Universidade Católica de Góias.

Libâneo, J. C., De Oliveira, J. F., & Toschi, M. S. (2012). *Educação Escolar: Políticas, estrutura e Organização*. 10ª ed. São Paulo: Cortez.

Lima, L. (1998). *A escola como organização e a participação na organização escolar*. 2ªed. Instituto de Educação da Universidade do Minho, Braga.

Magibire, Z. M. (2022). *Metodologia de Investigação Científica*. ISCED: Beira-Moçambique.

Massingue, J. C. (2017). *A Prática do Acompanhamento dos Pais e Encarregados de Educação na Resolução de Tarefas de Aprendizagem dos Educandos Estudo de caso da EPC-Mulembja/Manhiça*. Universidade Pedagógica: Faculdade de Ciências de educação e Psicologia. Maputo.

Mate, G. T. E. (2014). *Contribuições para um Sistema de Gestão e Garantia da Qualidade da Educação Básica: perspectiva sistémica e desenvolvimentista de definição de indicadores da qualidade da educação*. UP. Maputo.

Mate, G. T. E. (2018). *Qualidade da Educação em Moçambique: Colapso ou Desafio*. Universidade Pedagógica. Maputo.

Mate, G. T. E. (2023). *A Dinâmica e os Desafios da profissionalização docente: No encalço da renovação Pedagógica da Educação Básica em Moçambique*. Universidade Pedagógica de Maputo.

MEC-Moçambique. (2008). *Regulamento Geral do Ensino Básico (REGEB)*. DINEG/MEC. Maputo.

Medeiro, J. B. (2003). *Reacção Científica: a Prática de fichamento, resumos, resenhas*. 5ª ed. São Paulo: Atlas.

MINEDH. (1983). *Lei n.º 4/83 do Sistema Nacional de Educação em Moçambique*. 23 de Março. Maputo.

MINEDH. (2017). *Relatório do Estudo Holístico da Situação do Professor em Moçambique, 2015*. MINEDH. Maputo-Moçambique.

MINEDH. (2018). *Lei n.º 18/18 do Sistema Nacional de Educação em Moçambique*. 28 de Dezembro. Maputo.

Monteiro. (2006). *Moçambique: descentralizar o centralismo – economia política, recursos e resultados*. Maputo: IESE.

Nanhecua, C. J. V. (2022). *O conselho de escola como um órgão de gestão democrático da comunidade educativa na escola primária da cidade da Beira*. PU. Beira.

Nhamize, H. V. (2023). *Relatório balanço para Assembleia Geral: Transição da Escola Primária para Escola Básica de Macupulane*. Fevereiro. Macupulane.

Nhantumbo, Q. L. (2013). *Autonomia na Gestão das Escolas técnico-profissionais em Moçambique*. Universidade de Aveiro. Departamento da Educação.

Pagliuso, T. A. Cardoso, R. & Spiegel, T. (2010). *Gestão organizacional*. São Paulo: Saraiva.

Pardal, L. & Lopes, E. (2011). *Métodos e técnicas de investigação social*. Porto: Areal Editora.

Patrício, H. D. (2016). *Os Factores de Influência na Participação dos Pais e encarregados de Educação no Processo de Ensino e Aprendizagem na Escola Secundária 25 de Setembro-Manga, Cidade da Beira*. Universidade Pedagogia: Beira.

Picanço, A. L. B. (2012). *A relação entre Escola e a Família. As suas implicações no processo de ensino aprendizagem*. Lisboa.

Rogers, C. R. (1973). *Liberdade para aprender*. 2ª ed. São Paulo, SP: Martins Fontes

Teixeira, F. M. (2000). *Metodologias de pesquisa no Ensino de ciências na América Latina: Como pesquisamos na década de 2000*. Porto.

Tomazoni, J. L. G. (2013). *Importância da participação da comunidade na elaboração do projecto político pedagógico para um ensino de qualidade*. Três Passos, RS, Brasil.

Vergara, S. C. (2004). *Projectos e relatórios de pesquisas em administração*. 5ª ed. São Paulo. Atlas.

Vieira, S. (2009). *Estereótipos sobre os Idosos: Dissociação entre Crenças Pessoais e colectivas*. UF. Brasil.

Apêndices

Apêndices I

Questionário aos membros do conselho de escola, Professores e Encarregados de Educação

Caro membro do conselho da escola

Caros professores

Caros Encarregados de Educação

O presente questionário tem por objectivo a recolha de dados para uma pesquisa, sob a orientação do Professor Doutor Geraldo Teodoro Ernesto Mate e subordinada ao tema “envolvimento da comunidade na Gestão e Garantia da qualidade do Ensino Primário”, enquadrando-se nas obrigações académicas do autor, concretamente na Universidade São Tomas, Xai-Xai. O questionário é anónimo, o que significa que não precisam de se identificar pelo nome. Os dados obtidos com sua contribuição serão usados exclusivamente para os fins da pesquisa mencionada. Agradeço, antecipadamente a sua participação, contribuição e atenção.

Atenciosamente, o pesquisador

Leonardo Sivino Cumbane

Inharrime, aos 24 de Setembro de 2024

1. Segundo O REGEB, os membros do CE, como garantes da ligação entre a escola e a Comunidade, têm um conjunto de atribuições (tarefas) cuja realização garante o funcionamento pleno da escola, inclusive a qualidade da educação. Das seguintes atribuições, considerando a escala qualitativa “Muito bom” (1), “Bom” (2), “Suficiente” (3), “Insuficiente” (4) e “mediocre” (5), avalie a prestação dos membros do CE da sua escola, atribuído um valor de escala a cada atribuição (marque com X).

Atribuições	Escala				
	Muito Bom	Bom	Suficiente	Insuficiente	Mediocre
1.1 Organização do trabalho docente, metodológico e educativo					
1.2 Garantir e controlar aplicação dos programas, metodologias de ensino e avaliação da aprendizagem					
1.3 Garantir e controlar o cumprimento das normas de organização, avaliação e gestão escolar					
1.4 Garantir a formação de professores/programas de predicamento					
1.5 Analisar o aproveitamento dos alunos e turmas, e produzir recordações					
1.6 Coordenar a adequação dos planos e programas					
1.7 Provocação de estudos de natureza pedagógica					

1.8 Apreciar os processos sobre o funcionamento dos estabelecimentos de ensino					
1.9 Apreciar os processos sobre as recomendações apresentados pelos alunos, pais e/Encarregados de educação					
1.10 Apreciar as propostas de calendários pedagógicas e programas curriculares, dos calendários e horários lectivos					

2. Em relação as actividades que seguem, indique uma (1) no mínimo e no máximo duas (2) acções realizadas pelo conselho da escola este ano.

Actividades	Acções
2.1 Plano de Desenvolvimento da Escola, do Plano Anual da Escola e Plano de finança	
2.2 Monitoria dos planos de actividades	
2.3 Controle da organização da documentação escolar	
2.4 Monitoria das acções de capacitação dos professores	
2.5 Monitoria dos mapas de aproveitamento dos alunos	
2.6 Controle das desistências dos alunos	
2.7 Monitoria da distribuição e conservação do livro escolar	
2.8 Monitoria de assistência dos alunos com impedimento ou deficiência	
2.9 Assistência as aulas	
2.10 Controle dos atrasos e faltas dos professores	

3. Qual é a sua opinião para respeito dos seguintes aspectos:

3.1 O número dos representantes da comunidade no Conselho da Escola (CE) é (marque com X): suficiente_____, Insuficiente_____.

3.2 O CE tem conseguido com sucesso:

3.2.1 Sensibilizar a comunidade a participar na gestão da escola e na tomada de decisão. Sim_____, Não_____

3.2.2 Levar ao CE as necessidades, interesses, expectativas ou preocupações da comunidade. Sim_____, não_____

3.3 Como classifica o nível de envolvimento da comunidade na Gestão e tomada de decisões na Escola:

Muito bom	Bom	Suficiente	Insuficiente	Medíocre
------------------	------------	-------------------	---------------------	-----------------

--	--	--	--	--

- 3.4 O nível da participação de comunidade na gestão da escola e processos de tomada de decisão tem sido suficiente para garantir a melhoria do aproveitamento escolar. Sim___, não___
4. Em que aspecto a comunidade do funcionamento da escola a comunidade tem contribuído
 5. Que factores constringedores têm limitado a participação da comunidade na garantia da qualidade do ensino. (indique 3)
 6. Que oportunidades de participação na garantia da qualidade de ensino a escola têm oferecido a comunidade. (Indique 3).
 7. Que acção a comunidade deve efectuar para contribuir para garantia e gestão da comunidade. (Indique 3).
 8. Das acções indicadas quais são aquelas que a comunidade em que esta inserida a escola tem realizado com êxito (indique 3)
 9. Quais são as causas que estão por de trás da não realização das outras acções. (indique)
 10. Classifique através duma escala do rendimento, o tipo de envolvimento da comunidade nas necessidades do desenvolvimento e funcionamento da escola.

Necessidades de Desenvolvimento e Funcionamento da escola	Muito Bom	Bom	Suficiente	Insuficiente	Medíocre
10.1 Construção de salas de aulas					
10.2 Construção de gabinetes de trabalho dos gestores					
10.3 Melhoria do tempo de aprendizagem dos alunos					
10.4 Oferta da educação para cidadania					
10.5 Garantia da matrícula de todas as crianças em idade escola					
10.6 Valorização do conhecimento da comunidade					
10.7 Promoção de diálogo com a escola					
10.8 Realização do projecto pedagógico educativo da escola					
10.9 Produção do material didáctico					

11. Indique algumas acções realizadas pela comunidade para ajudar na satisfação das necessidades de desenvolvimento da escola acima mencionada. (Indique 3).

12. Apresente três (3) propostas de acções da comunidade na garantia e gestão de qualidade.

Apêndice II

Guião de entrevista ao:

Director da escola

Director adjunto da escola

Coordenador do primeiro ciclo

Coordenador do segundo Ciclo

Líder comunitário

1. O nível da participação de comunidade na gestão da escola e processos de tomada de decisão tem sido suficiente para garantir a melhoria do aproveitamento escolar?
2. Em que aspectos do desenvolvimento e funcionamento da escola a comunidade tem contribuído mais?
3. Que factores constrangedores têm limitado a participação da comunidade na garantia da qualidade do ensino?
4. Que oportunidade de participação na garantia da qualidade de ensino a escola tem oferecido a comunidade?
5. Que acção a comunidade deve efectuar para contribuir para garantia e gestão da comunidade?
6. Quais são as causas que estão por de trás da não realização das atribuições da comunidade?
7. Indique algumas acções realizadas pela comunidade para ajudar na satisfação das necessidades de desenvolvimento da escola.

Apêndice III

Depoimentos dos professores sobre a contribuição da comunidade para o funcionamento da escola

QP1. “Garantia dos espaços físicos (sala de aulas); Provimento do material básico aos estudantes; Execução e monitoria dos planos de actividades”.

QP2. “Prover espaços para o decurso das aulas; Provimento do material básico aos alunos”.

QP3. “Na construção de salas de aulas; Na resolução dos problemas da escola; Processo de crescimento da escola”.

QP4. “Na participação dos trabalhos escolares; contribuições monetárias”.

QP5. “Compra de material escolar para seus filhos, ajuda na resolução dos trabalhos de casa, no acompanhamento das crianças nos primeiros dias para a escola”. Exemplo de acompanhamento na aprendizagem”.

QP6. “Construção de salas de aulas, contribuição de dinheiros para várias ajudas da escola, compra de uniforme”.

QP7. “Oferta de espaços para produção escolar; construção de salas de aulas; ideias sugestivas para o desenvolvimento da escola”.

QP8. Compra do material para seus filhos construção de salas de aulas; levar seus filhos em idade para matricular”.

QP9. “Construção de salas de aulas, contribuição de dinheiro”.

QP10. “Construção de salas, participação em reuniões, comprar material das crianças”.

QP11. “Construção de salas de aulas, contribui valores, compra de material escolar”.

QP12. “Construi salas de aulas, comprar material dos alunos, estar presente em reuniões gerais”.

QP13. “Comprar material escolar, contribuir valor de ajuda, construir salas de aulas”.

QP14. “Comparece nas reuniões, constrói salas de aulas, compra material”.

QP15. “Compra material dos alunos, constrói salas de aulas, participa nas reuniões”.

QP16. “Construção de salas de aulas, participação em reuniões, compra do material escolar dos alunos”.

QP17. “Construção de salas de aulas, contribuição de dinheiro, compra do material dos alunos”.

QP18. “Contribuição de dinheiro, compra do material dos alunos, participação nas reuniões”.

QP19. “Construção de salas de aulas, tira dinheiro”.

QP20. “Construção de salas de aulas, contribuições, construção de casa de banho”.

QP21. “Construção de salas de aulas, construção de casa de banho, comprar material dos alunos”.

QP22. “Compra de material dos alunos, construção de salas de aulas, participação em reuniões”.

QP23. “Participa em reuniões, tira ideia nas reuniões, contribui valores”.

- QP24. “Compra de material dos alunos, construção de salas de aulas, participação em reuniões”.
- QP25. “Vem em reuniões, compra material dos seus filhos”.
- QP26. “ Constrói salas de aulas”.
- QP27. “Construção de salas de aulas, construção de casa de banho, comprar material dos alunos”.
- QP28. “ Construir salas de aulas, do dinheiro das contribuições, vai as reuniões”.
- QP29. “Tira ideia nas reuniões, participa em reuniões, contribui valor”.
- QP30. “Comprar material escolar, construir salas de aulas”.
- QP31. “Prover espaços para o decurso das aulas; Provimento do material básico aos alunos”.
- QP32. “ Resolução de problemas escolares, construção de salas, construção de urinóis”.
- QP9:33. “ Construção de salas de aulas, contribui dinheiro”.
- QP34. “ Tira dinheiro na escola, constrói salas, vai nas reuniões”.
- QP35: “Construção de salas de aulas, compra de material escolar, tira dinheiro”.
- QP36: “Compra de matéria dos alunos, construção de salas”.
- QP37: “Construção de casas de banho, resolução de problemas escolares, construção de salas”.
- QP38. “Participa em reuniões, constrói salas, vai as reuniões”.
- QP39. “Participa nas reuniões, compra material”.
- QP40. “Construção de salas de aulas, provimento do material dos filhos, ajuda nos trabalhos escolares”.
- QP41. “Compra do material escolar, construção de casas de banho, construção de salas”.
- QP42. “Oferece material aos filhos, constrói salas, participa nas reuniões”.
- QP43. “Construção de casas de banho, resolução de problemas escolares, construção de salas”.
- QP44. “Construção de salas de aulas, comprar material escolar”.
- QP45. “Contribuição em dinheiro, compra de material escolar, construção de salas de aulas”.
- QP46. “Na sacha da *machamba* escolar, na contribuição do valor para construção de mais salas de aulas”.
- QP47. “ Construção de salas de aulas, compra do material, participação em reuniões”.
- QP48. “Compra do material, participação em reuniões”.
- QP49. “Compra do material escolar, participação em reuniões, construção de salas e casas de banho”.
- QP50. “Construção de salas de aulas, construção de casas de banho, plantio de árvores”

Apêndice IV

Depoimentos dos EE sobre a contribuição da comunidade para o funcionamento da escola

QEE1. “Na construção dos edifícios na escola; controlo e vigilância dos bens escolares; acompanhamento do PEA”.

QEE2. “Na construção de mais salas de aulas; na assistência das actividades dos seus educandos. Ideias nas reuniões”.

QEE3. “Dar sua opinião nas reuniões; comprar material dos filhos; construir as salas e outros bens”.

QEE4. “Na sensibilização dos seus filhos; construção de salas de aulas; vigilância indirecta da escola”.

QEE5. “Construção de salas de aulas; compra de material escolar de seus filhos; ideias nas reuniões”.

QEE6. “Construção de salas de aulas; contribuição em valores monetários; compra de material escolar”.

QEE7. “Construção de salas de aulas, fazer TPC, controlar os atrasos das crianças”.

QEE8. “Acompanhar as crianças para a escola; construção de salas de aulas; compra de material escolar”.

QEE9. “Vigilância da escola, construção de salas, plantio de árvores”.

QEE10. “Na construção de mais salas de aulas; na assistência das actividades dos seus educandos. Ideias nas reuniões”.

QEE11. “Constrói salas, contribui dinheiros, faz matrícula de todas as crianças na idade escolar”.

QEE12. “Construção de salas de aulas, compra do material, participação em reuniões”.

QEE13. “Construção de salas de aulas; compra de material escolar de seus filhos; ideias nas reuniões”.

QEE14. “Construção de salas de aulas, contribuição de dinheiro, compra do material dos alunos”.

QEE15. “Ajuda nos trabalhos de casa, compra de material escolar, construção de salas”.

QEE1. “Construção de salas de aulas, compra do material, participação em reuniões”.

QEE1. “Faz matrícula de todas as crianças na idade escolar, constrói salas, contribui dinheiros”.

QEE18. “Construção de salas de aulas, contribuição de dinheiro, compra do material dos alunos”.

QEE19. “Na construção de mais salas de aulas; na assistência das actividades dos seus educandos. Ideias nas reuniões”.

QEE20. “Construção de salas de aulas; compra de material escolar de seus filhos; ideias nas reuniões”.

Apêndice V

Depoimentos do CE sobre a contribuição da comunidade para o funcionamento da escola

- QMCE1. “Participa nas contribuições; nas construções; nas campanhas de luta contra doenças comuns (frequentes na escola)”.
- QMCE2. “Construção de salas; matricular crianças; comprar material escolar”.
- QMCE3. “Contribui dinheiro para vários trabalhos da escola; apresenta seus planos; realiza palestras de sensibilização dos alunos”.
- QMCE4. “Faz reuniões de base, tira dinheiro; constrói salas de aulas”.
- QMCE5. “Constrói salas de aulas; compra material das crianças; fiscaliza as crianças”.
- QMCE6. Ajuda na compra de material escolar; constrói salas; acompanha as crianças; compra uniforme; constrói salas de aulas; resolve problemas de seus filhos na escola; faz matrícula de todas as crianças”.
- QMCE7. “Construção de salas de aulas, acompanhamento das crianças, compra de material escolar”.
- QMCE8. “Compra uniforme; constrói salas de aulas; resolve problemas de seus filhos na escola”.
- QMCE9. (Construção de salas de aulas; compra de material escolar de seus filhos; ideias nas reuniões”.
- QMCE10. “Faz matrícula de todas as crianças na idade escolar, constrói salas, contribui dinheiros”.
- QMCE11. “Construção de salas de aulas, contribuição de dinheiro, compra do material dos alunos”.
- QMCE12. “Construção de salas de aulas, compra do material, participação em reuniões”.
- QMCE13. “Construção de salas de aulas; compra de material escolar de seus filhos; ideias nas reuniões”.
- QMCE14. “Na construção de mais salas de aulas; na assistência das atividades dos seus educandos. Ideias nas reuniões”.
- QMCE15. “Ajuda nos trabalhos de casa, compra de material escolar, construção de salas”.
- QMCE16. “Faz matrícula de todas as crianças na idade escolar, constrói salas, contribui dinheiros”.
- QMCE17. “Construção de salas de aulas, compra do material, participação em reuniões”.
- QMCE18. “Construção de salas de aulas; compra de material escolar de seus filhos; ideias nas reuniões”.
- QMCE19. “Construção de salas de aulas, contribuição de dinheiro, compra do material dos alunos”.
- QMCE20. “Na construção de mais salas de aulas; Ideias nas reuniões; na assistência das atividades dos seus educandos”.

Apêndice VI

Depoimento dos professores sobre os factores limitativos à participação da comunidade na gestão e garantia da qualidade do ensino

QP1: “Desinformação da comunidade pelo aluno; troca constante do livro do aluno, Falta de conhecimento (analfabetismo) ”.

QP2. “ Ocupações; falta de tempo pois muitos querem trabalhar para o sustento da família; falta de conhecimentos (analfabetismo) ”.

QP3. “Falta de construção de salas de aulas; a inversão das matérias escolares; a falta de colaboração nas actividades escolares”.

QP4. “Falta do incentivo ao professor e aluno (falta do livro) ”.

QP5. “Falta do livro escolar; analfabetismo dos encarregados; ocupação total”.

QP6. “Falta do tempo para seus filhos; conotação das informações pelos filhos; distancia para alcançar a escola”.

QP7. “Ignorância; ocupação total; falta de conhecimento”.

QP8. “Analfabetismo; desinformação; falta abertura por parte da escola”.

QP9. “ Ocupações; analfabetismo; ignorância”.

QP10. “Distância para alcançar a escola; ignorância; analfabetismo”.

QP11. “Falta de conhecimento: ocupação; falta de tempo”.

QP12.”Falta de tempo; falta de interesse; ocupação pela sustentabilidade”.

QP13. “Falta de comunicação; ocupação total; falta de conhecimento”.

QP14. “Falta de tempo; falta de informação; falta de interesse”.

QP15. “Falta de tempo; medo dos professores”.

QP16. “Falta de incentivo; medo de aproximar a escola”.

QP17:Falta do livro escolar; analfabetismo dos encarregados; ocupação total”.

QP18. “Desinformação da comunidade pelo aluno; troca constante do livro do aluno, Falta de conhecimento”.

QP19. “A inversão das matérias nos livros escolares; a falta de colaboração nas actividades escolares, mudanças constantes dos livros”.

QP20. “Falta do livro; falta do tempo”.

QP21. “Analfabetismo; desinformação; falta abertura por parte da escola”.

QP22. “Falta do tempo para seus filhos; conotação das informações pelos filhos; distancia para alcançar a escola”.

QP23. “Falta do livro escolar; analfabetismo dos encarregados; ocupação total”.

- QP24. “Desinformação da comunidade pelo aluno; troca constante do livro do aluno, Falta de conhecimento”.
- QP25. “Analfabetismo; desinformação; falta abertura por parte da escola”.
- QP26. “A inversão das matérias nos livros escolares; a falta de colaboração nas actividades escolares, mudanças constantes dos livros”.
- QP27. “Distância para alcançar a escola; ignorância; analfabetismo”.
- QP28. “Falta de conhecimento: ocupação; falta de tempo”.
- QP29. “Analfabetismo; desinformação; falta abertura por parte da escola”.
- QP30. “Falta do tempo; conotação das informações pelos filhos; distancia para alcançar a escola”.
- QP31. “Falta do livro escolar; analfabetismo dos encarregados; ocupação total”.
- QP32. Falta de conhecimento: ocupação; falta de tempo”.
- QP33. “Desinformação da comunidade pelo aluno; troca constante do livro do aluno, Falta de conhecimento”.
- QP34. “Falta de conhecimento: ocupação; falta de tempo”.
- QP35. “Distância para alcançar a escola; ignorância; analfabetismo”.
- QP36. “Analfabetismo; desinformação; falta abertura por parte da escola”.
- QP37. “Fracas comunicação com escola; ocupação dos encarregados; falta de conhecimento”.
- QP38. “Falta de conhecimento: ocupação; falta de tempo”.
- QP39. “Tempo para seus filhos; conotação das informações pelos filhos; distancia para alcançar a escola”.
- QP40. “A inversão das matérias nos livros escolares; a falta de colaboração nas actividades escolares, mudanças constantes dos livros”.
- QP41. “Falta de conhecimento: ocupação; falta de tempo”.
- QP42. “Distância para alcançar a escola; ignorância; analfabetismo”.
- QP43. “Analfabetismo; desinformação; falta abertura por parte da escola”.
- QP44. “Desinformação da comunidade pelo aluno; troca constante do livro do aluno, Falta de conhecimento”.
- QP45. “Falta do tempo para seus filhos; conotação das informações pelos filhos; distancia para alcançar ”.
- QP46. “Existência de famílias carenciadas para compra do material escolar dos seus educandos”.
- QP47. “Falta do livro escolar; analfabetismo dos encarregados; ocupação total”.
- QP48. “A inversão das matérias nos livros; falta de colaboração nas actividades escolares, mudanças dos livros”.
- QP49. “Desinformação da comunidade pelo aluno; troca constante do livro do aluno, Falta de conhecimento”.
- QP50. “Falta do livro do aluno, biblioteca apetrechada”.

Apêndice VII

Depoimentos dos EE sobre os factores limitativos a participação da comunidade

QEE1. “A falta ou insuficiência do material didáctico para os alunos; o fraco nível de escolaridade dos próprios pais e encarregados de educação”.

QEE2. “Receio de dar certas ideias que possa vir a cair em seus filhos; receio de enfrentar a Direcção da escola; falta de fincas (desemprego) ”.

QEE3. “ Medo de represarias; analfabetismo; falta do incentivo”.

QEE4. “Invisibilidade dos resultados da escola na comunidade; analfabetismo; falta da motivação”.

QEE5. “Desmotivação; falta do livro; medo de represálias”.

QEE6. Medo de consequências aos seus filhos”.

QEE7. “Falta do material; falta do tempo, ocupação total”.

QEE8. “Ocupação, falta do livro, analfabetismo”.

QEE9. “Analfabetismo; falta do livro escolar; maior distância para escola”.

QEE10. “Falta do tempo; falta do livro; analfabetismo”.

QEE11. “Insuficiência do material didáctico para os alunos; o fraco nível de escolaridade dos próprios pais e encarregados de educação”.

QEE12. “Receio de enfrentar a Direcção da escola; falta de finanças”.

QEE13. “Falta do incentivo; medo de represarias; analfabetismo”.

QEE14. “Analfabetismo; falta da motivação”.

QEE15. “Medo de represálias; desmotivação; falta do livro”.

QEE16. “Medo de consequências aos seus filhos, falta de tempo”.

QEE17. “Analfabetismo; falta do livro escolar; maior distância para escola”.

QEE18. “Ocupação, falta do livro, analfabetismo”.

QEE19. “Falta do material; falta do tempo, ocupação total”.

QEE20. “Medo de consequências aos seus filhos, falta de tempo, distância”.

Apêndice VIII

Depoimentos dos membros do CE sobre os factores limitativos a participação da comunidade

QMCE1. “Falta de conhecimento; barreira linguística; tempo”.

QMCE2. “Pouco controlo por parte do CE; falta da compreensão, falta de incentivo”.

QMCE3. “ Falta do conhecimento; falta do tempo; medo de represálias”.

QMCE4. “Divergência com a comunidade; stresse; falta de paciência”.

QMCE5. “Falta de incentivo; escassez do tempo; desentendimento com escola; falta de conhecimento suficiente”.

QMCE6. “Pressão oposta da comunidade e da escola; medo de represálias”.

QMCE7. “Analfabetismo; falta do tempo; falta do livro”.

QMCE8. “Falta de tempo, ameaças; pressão”.

QMCE9. “Pressão; falta de incentivo; falta da compreensão”.

QMCE10. “Falta de conhecimento; dificuldade da linguística; falta de tempo”.

QMCE11. “Escassez do tempo; desentendimento com escola; falta de conhecimento suficiente”.

QMCE12. “Analfabetismo; falta do tempo; falta do livro”.

QMCE13. “Analfabetismo; falta do tempo; falta do livro”.

QMCE14. “Pressão; falta de incentivo; falta da compreensão”.

QMCE15. “Escassez do tempo; desentendimento com escola; falta de conhecimento suficiente”.

QMCE16. “Falta de conhecimento; dificuldade da linguística; falta de tempo”.

QMCE17. “Analfabetismo; falta do tempo; falta do livro”.

QMCE18. “Falta de conhecimento; dificuldade da linguística; falta de tempo”.

QMCE19. “Escassez do tempo; desentendimento com escola; falta de conhecimento suficiente”.

QMCE20. “Pressão; falta de incentivo; falta da compreensão”.

Apêndice IX

Depoimentos dos professores em relação aos factores catalisadores

- QP1. “Abertura de linhas telefónicas; criação de comissões responsáveis para cada turma (pai e mãe turma); reuniões de planificação e monitorias”.
- QP2. “Promove reuniões gerais; promove reuniões restritas; abertura de linhas telefónicas”.
- QP3. “A participação dos alunos nos concursos de leitura, cálculo e outros a nível escolar, distrital e provincial”.
- QP4. “Contacto directo com os professores em qualquer dia; abertura de linhas telefónicas; indicação de pai”.
- QP5. “Solicitação constante para ouvir o caminhar; participação nas reuniões; ajuda nos exercícios”.
- QP6. “Contanto com eles; reuniões, participação na panificação do PDA, de Finanças”.
- QP7. “Participar nas reuniões de turma, participar na reunião geral; recepção dos materiais de apoio (ADE)”.
- QP8. “Linhas telefónicas dos encarregados; solicitação dos encarregados; participação em reuniões de turma”.
- QP9. “Participação em reunião geral; participação na PDA”.
- QP10. “Reunião de turma; encontro com professor do seu filho; PDA”.
- QP11. “Solicitação para reuniões; abertura de espaço para ideias; entrega de TPC aos alunos”.
- QP12. “Solicita nas reuniões; da TPC aos educandos; abertura para receber encarregados”.
- QP13:trabalho de casa as crianças; chamar nas reuniões trimestrais; dá espaço para intervenções”.
- QP14. “Faz salas de aulas; da ideia nas reuniões; contribui dinheiro”.
- QP15. “Nenhuma”.
- QP16. “Intercâmbio desportivo com a comunidade; convidar sempre os encarregados”.
- QP17. “Solicitação para reuniões; abertura de espaço para ideias; entrega de TPC aos alunos”.
- QP18. “Trabalho de casa as crianças; chamar nas reuniões trimestrais; dá espaço para intervenções”.
- QP19. “Linhas telefónicas das aos encarregados; solicitação dos encarregados; reuniões de turma”.
- QP20. “Participação nas reuniões; acompanhamento ao seu aluno”.
- QP21. “Reunião de turma; encontro com professor do seu filho; PDA”.
- QP22. ‘Abertura de linhas telefónicas; criação de comissões responsáveis para cada turma (pai e mãe turma); reuniões de planificação e monitorias”.
- QP23. “Trabalho de casa as crianças; chamar nas reuniões trimestrais; dá espaço para intervenções”.
- QP24. “Solicitação para reuniões; abertura de espaço para ideias; entrega de TPC aos alunos”.
- QP25. “Linhas telefónicas das aos encarregados; solicitação dos encarregados; participação em reuniões ”.

- QP26. “Abertura de linhas telefónicas; criação de comissões responsáveis para cada turma (pai e mãe turma); reuniões de planificação e monitorias”.
- QP27:reunião de turma; encontro com professor do seu filho; PDA”.
- QP28:trabalho de casa as crianças; chamar nas reuniões trimestrais; dá espaço para intervenções”.
- QP29:solicitação para reuniões; abertura de espaço para ideias; entrega de TPC aos alunos.
- QP30:linhas telefónicas das aos encarregados; solicitação dos encarregados; participação em reuniões de turma”.
- QP31. “Trabalho de casa as crianças; chamar nas reuniões trimestrais; dá espaço para intervenções”.
- QP32. “Abertura de linhas telefónicas; criação de comissões responsáveis para cada turma (pai e mãe turma); reuniões de planificação e monitorias”.
- QP33. “Contacto directo com os professores; abertura de linhas telefónicas; indicação de pai e mãe turma”.
- QP34. “Reunião de turma; encontro com professor do seu filho; PDA”.
- QP35. “Contacto directo com os professores em qualquer dia; linhas telefónicas; indicação de pai e mãe turma”.
- Q36. “Solicitação constante para ouvir o caminhar de seus educandos; participação nas reuniões; abertura para ajuda nos exercícios”.
- QP37. “Abertura de linhas telefónicas; criação de comissões responsáveis para cada turma (pai e mãe turma); reuniões de planificação e monitorias”.
- QP38. “Contacto directo com os professores em qualquer dia; abertura de linhas telefónicas; indicação de pai”.
- QP39. “Solicitação constante para ouvir o caminhar de seus educandos; participação nas reuniões; abertura para ajuda nos exercícios”.
- QP40. “Contacto directo com os professores em qualquer dia; abertura de; indicação de pai e mãe turma”.
- QP41. “Reunião de turma; encontro com professor do seu filho; PDA”.
- QP42. “Trabalho de casa as crianças; chamar nas reuniões trimestrais; dá espaço para intervenções”.
- QP43. “Solicitação para reuniões; abertura de espaço para ideias; entrega de TPC aos alunos”.
- QP44. “Linhas telefónicas; criação de comissões responsáveis para cada turma; reuniões de monitorias”.
- QP45. “Reunião de turma; encontro com professor do seu filho; PDA”.
- QP46. “Doação de algum material à algumas crianças carentes; distribuição gratuita do livro do aluno”.
- QP47. “Trabalho de casa as crianças; chamar nas reuniões trimestrais; dá espaço para intervenções”.
- QP48. “Solicitação para reuniões; abertura de espaço para ideias; entrega de TPC aos alunos”.
- QP49. “Linhas telefónicas; solicitação dos encarregados; participação em reuniões de turma”.
- QP50. “Facultar o acompanhamento; reuniões de turma; explicação ao aluno por parte do encarregado”.

Apêndice X

Depoimentos dos pais e encarregados de educação sobre os factores catalisadores

QEE1. “Conversa com professor DT através de telefone; visita a sala do seu educando”.

QEE2. “Recepção das notas trimestrais e todo comportamento do seu educando; visita a sala das crianças; sugestão das ideias”.

QEE3. “Participação em reunião; participação no conselho da escola; contacto constante com DT da criança”.

QEE4. “Contacto directo com professores”.

QEE5. “Participar nas reuniões de turma, participar na reunião geral da escola; recepção dos materiais de apoio (ADE)”.

QEE6. “Participar em reuniões da escola; participar no encontro de plano anual; dar opinião nas reuniões”.

QEE7. “Expressão de suas ideias em reuniões, encontro com DT”.

QEE8. “Recebe sempre convite da escola; recepção da matéria da ADE no encontro escolar”.

QEE. “Convite para reuniões gerais; convite para elaboração de planos; comunicação com a escola”.

QEE10. “Trabalhos de casa aos alunos; reuniões de turmas; acesso livre a escola para encarregados”.

QEE:11. “ participação em reunião; contacto constante com DT da criança; contacto directo com professores”.

QEE12. “Recepção dos materiais de apoio (ADE); Participar nas reuniões de turma, participar na reunião geral da escola”.

QEE13. “Expressão de suas ideias em reuniões, encontro com DT”.

QEE14. “Convite para reuniões gerais; convite para elaboração de planos; comunicação com a escola”.

QEE15. “Reuniões de turmas; trabalhos de casa aos alunos; acesso livre a escola para encarregados”.

QEE16. “Participação em reunião; participação no conselho da escola; contacto constante com DT da criança”.

QEE17. “Participar nas reuniões de turma, participar na reunião geral da escola; recepção dos materiais de ADE”.

QEE18. “Expressão de suas ideias em reuniões, encontro com DT”.

QEE19. “Convite para reuniões gerais; convite para elaboração de planos; comunicação com a escola”.

QEE20. “Trabalhos de casa aos alunos; reuniões de turmas; acesso livre a escola para encarregados”.

Apêndice XI

Depoimentos dos MCE sobre os factores catalisadores

QMCE1. “Contribuição em ideias nas reuniões; levar todo nos filhos a escola; construir por nós as salas”.

QMCE2. “Dar ideia nas reuniões; visita a escola para saber como o filho aprende; conhecer o professor do filho”.

QMCE3. “Participa em reuniões; dar ideias nas reuniões; falar abertamente com DT”.

QMCE4. “Atribuição de responsabilidade entre eles; contribuir em valores monetários para melhoramento das infra-estruturas”.

QMCE5. “Negociar os dias de fazer trabalhos na escola”.

QMCE6. “Negociar o tipo de material a usar na construção de salas dos seus filhos; fazer parte do conselho da escola, ser mãe ou pai turma”.

QMCE7. “Fazer parte do conselho da escola; dar sempre ideia as reuniões”.

QMCE8. “Dar sempre a sua opinião nas reuniões, construir salas de aulas e comprar os materiais dos seus filhos”.

QMCE9. “Entrar na escola a qualquer período em que seu filho estiver lá; sugerir as metodologias e matérias para o bem dos seus filhos”.

QMCE10. “Sugerir melhorias formas de sancionar seus filhos; reunir com escola”.

QMCE11. “Fazer parte do conselho da escola; dar sempre ideia as reuniões”.

QMCE12. “Entrar na escola a qualquer período em que seu filho estiver lá; sugerir as metodologias e matérias para o bem dos seus filhos”.

QMCE13. Participa em reuniões; dar ideias nas reuniões; falar abertamente com DT”.

QMCE14. “Fazer parte do conselho da escola; dar sempre ideia as reuniões”.

QMCE15. “Entrar na escola a qualquer período em que seu filho estiver lá; sugerir as metodologias e matérias para o bem dos seus filhos”.

QMCE16. “Dar ideia nas reuniões; visita a escola para saber como o filho aprende; conhecer o professor do filho”.

QMCE17. “Participa em reuniões; dar ideias nas reuniões; falar abertamente com DT”.

QMCE18. “Fazer parte do conselho da escola; dar sempre ideia as reuniões”.

QMCE19. “Participa em reuniões; dar ideias nas reuniões; falar abertamente com DT”.

QMCE20. “Entrar na escola a qualquer período em que seu filho estiver lá; sugerir as ideias”.

Apêndice XII

Depoimentos dos professores sobre acções realizadas com êxito

QP1. “Reabilitação de infra-estruturas; monitoria dos planos de actividades; planificação das actividades”.

QP2. “Promoção dos espaços para o descanso das aulas; execução de planos financeiros”.

QP3. “Todas acima escritas”.

QP4. “São as contribuições em valores monetários; participação nas actividades de construção”.

QP5. “Construir rampas nas salas; apetrechar salas em carteiras, vedar a escola”.

QP6. “Comprar material escolar dos filhos; ajudar os filhos na resolução dos exercícios; cumprir com as solicitações”.

QP7. “Aconselhar as crianças a evitar os atrasos; aconselhar as crianças a evitar abandono de aulas; criar a comodidade das salas”.

QP8. “Fazer o acompanhamento de seus filhos; verificar os cadernos dos alunos; sensibilizar os alunos sobre valor da escola”.

QP9. “Controlar as crianças na resolução dos TPC; controlar os cadernos das crianças e ajudar; não vandalizar a escola”.

QP10. “Construir infra-estruturas; comprar material escolar; controlar a trajectória da criança se chega na escola ou não”.

QP11. “Trocar suas experiências; participar em reuniões; tirar valores monetários”.

QP12. “Atender as solicitações; se dar tempo aos filhos; valorizar a escola”.

QP13. “Estar nas reuniões; fazer palestras; contribuir dinheiro”.

QP14. “Construir salas de aulas; ir sempre nas reuniões; comprar material da escola”.

QP15. “Limpeza”.

QP16. “Ser aberto com a escola; dar sempre sugestão”.

QP17. “Reabilitação de infra-estruturas; monitoria dos planos de actividades; planificação das actividades”.

QP18. “Fizeram contribuições monetárias para comprar material; construíram salas de aulas; participaram nas reuniões de turma”.

QP19. “Promoção dos espaços para o descanso das aulas; execução de planos financeiros”.

QP20. “Reuniões de aconselhamento à comunidade”.

QP21. “Reabilitação de infra-estruturas; monitoria dos planos de actividades; planificação das actividades”.

QP22. “Participaram em reuniões; participaram nas planificações de ADE; construíram salas de aulas”.

QP23. “Promoção dos espaços para o descanso das aulas; execução de planos financeiros”.

- QP24. “Fizeram contribuições monetárias para comprar material; construíram salas de aulas; participaram nas reuniões de turma”.
- QP25. “Participaram em reuniões; participaram nas planificações de ADE; construíram salas de aulas”.
- QP26. “Reabilitação de infra-estruturas; monitoria dos planos de actividades; planificação das actividades”.
- QP27. “Estiveram em várias reuniões escolares; construíram salas de aulas; contribuíram dinheiros”.
- QP28. “Promoção dos espaços para o descanso das aulas; execução de planos financeiros”.
- QP29. “Compram material de seus filhos; salas de aulas; contribuíram valores para compra de vários materiais”.
- QP30. “Fizeram contribuições monetárias para comprar material; construíram salas de aulas; participaram nas reuniões de turma”.
- QP31. “Participaram em reuniões; participaram nas planificações de ADE; construíram salas de aulas”.
- QP32. “Promoção dos espaços para o descanso das aulas; execução de planos financeiros”.
- QP33. “Reabilitação de infra-estruturas; monitoria dos planos de actividades; planificação das actividades”.
- QP34. “Compram material de seus filhos; construíram salas de aulas; contribuíram valores para compra de vários”.
- QP35. “Estiveram em várias reuniões escolares; construíram salas de aulas; contribuíram dinheiros”.
- QP36. “Fizeram contribuições para comprar material; construíram salas; participaram nas reuniões de turma”.
- QP37. “Estiveram em várias reuniões escolares; construíram salas de aulas; contribuíram dinheiros”.
- QP38. “Estiveram em várias reuniões escolares; construíram salas de aulas; contribuíram dinheiros”.
- QP39. “Participaram em reuniões; participaram nas planificações de ADE; construíram salas de aulas”.
- QP40. “Promoção dos espaços para o descanso das aulas; execução de planos financeiros”.
- QP41. “Compram material de seus filhos; construíram salas; contribuíram valores para compra de materiais”.
- QP42. “Contribuições monetárias; construíram salas de aulas; participaram nas reuniões de turma”.
- QP43. “Reabilitação de infra-estruturas; monitoria dos planos de actividades; planificação das actividades”.
- QP44. “Estiveram em várias reuniões escolares; construíram salas de aulas; contribuíram dinheiros”.
- QP45. “Estiveram em várias reuniões escolares; construíram salas de aulas; contribuíram dinheiro”.
- QP46. “Contribuição e melhor controlo do valor da comunidade”.
- QP47. “Fizeram contribuições monetárias para comprar material; construíram salas de aulas”.
- QP48. “Participaram em reuniões; participaram nas planificações de ADE; construíram salas de aulas”.
- QP49. “Reabilitação de infra-estruturas; planificação das actividades”.
- QP50. “Reunião de aconselhamento à boas práticas na comunidade”.

Apêndice XIII

Depoimentos dos pais e encarregados de educação sobre acções realizadas com êxito

- QEE1. “Construímos salas de aulas; tiramos dinheiro para comprar material; participamos nas reuniões”.
- QEE2. “Participar em reuniões; construíram salas de aulas”.
- QEE3. “Comprar material dos seus filhos; constituir salas de aulas; participar na reunião da turma”.
- QEE4. “Construir salas de aulas; reunião da escola; compramos material dos nossos filhos”.
- QEE5. “Todas as indicadas no número 2.9”.
- QEE6. “Construção de salas; reuniões trimestrais; matricular seus filhos em idade escolar”.
- QEE7. “Participar em reuniões; construção de salas de aulas; ajuda nos trabalhos de casa”.
- QEE8. “Construção de salas de aulas; ajuda da resolução dos trabalhos de casa”.
- QEE9. “Todas acima indicadas (salas, material, Guarnecer escola) ”.
- QEE10. “Construção de salas; contribuição de dinheiros; ajuda nos trabalhos de casa”.
- QEE11. “Participar em reuniões; construção de salas de aulas; ajuda nos trabalhos de casa”.
- QEE12. “Construir salas de aulas; reunião da escola; compramos material dos nossos filhos”.
- QEE13. “Comprar material dos seus filhos; constituir salas de aulas; participar na reunião da turma”.
- QEE14. “Participar em reuniões; construção de salas de aulas”.
- QEE15. “Construção de salas; contribuição de dinheiros; ajuda nos trabalhos de casa”.
- QEE16. “Troca de experiencia, aconselhamento aos alunos”.
- QEE17. “Construir salas de aulas; reunião da escola; compramos material dos nossos filhos”.
- QEE18. “Comprar material dos seus filhos; constituir salas de aulas; participar na reunião da turma”.
- QEE19. “Participar em reuniões; construção de salas de aulas; ajuda nos trabalhos de casa”.
- QEE20. “Construção de salas; contribuição de dinheiros; ajuda nos trabalhos de casa”.

Apêndice XIV

Depoimentos dos membros CE sobre acções realizadas com êxito

QMCE1. “Cedeu um espaço para servir da machamba da escola; construiu sala de aula; ajudou nos trabalhos de casa”.

QMCE2. “Construção de salas de aulas; participou nas reuniões; contribuiu dinheiro para salas de aulas”.

QMCE3. “Ajuda na resolução dos trabalhos de casa; construção de sala”.

QMCE4. “Contribuição em valores monetários; construção de salas de aulas; participação em reunião”.

QMCE5. “Participou nas reuniões de turma; construção de salas de aulas; ajudou na compra do material escolar aos seus filhos”.

QMCE6. “Tirou dinheiros; construiu salas de aulas”.

QMCE7. “Construiu 3 salas de aulas; contribuiu 3 vezes o dinheiro para compra de material; resolveu problemas dos seus com problemas na escola”.

QMCE8. “Construir salas de aulas; participar em reuniões; e opinar em reuniões gerais”.

QMCE9. “Comprar material dos filhos; construímos salas de aulas; ajudamos crianças nos TPC”.

QMCE10. “Elaboramos PDE; elaboramos relatórios de construção, contribuímos em dinheiros”.QMCE11. “Contribuição em valores monetários; construção de salas de aulas; participação em reunião”.

QMCE12. “Compraram material dos filhos; construímos salas de aulas; ajudamos crianças nos trabalhos de casa”.

QMCE13. “Construir salas de aulas; participar em reuniões; e opinar em reuniões gerais”.

QMCE14. “Construção de salas de aulas; participou nas reuniões; contribuiu dinheiro para salas de aulas”.

QMCE15. “Cedeu um espaço para servir da machamba da escola; construiu sala de aula; ajudou nos trabalhos de casa”.

QMCE16. “Construir salas de aulas; participar em reuniões; e opinar em reuniões gerais”.

QMCE17. “Compraram material dos filhos; construímos salas de aulas”.

QMCE18. “Construção de salas de aulas; participou nas reuniões; contribuiu dinheiro para salas de aulas”.

QMCE19. “Contribuição em valores monetários; construção de salas de aulas; participação em reunião”.

QMCE20. “Cedeu um espaço para servir da machamba da escola; construiu sala de aula; ajudou nos trabalhos de casa”.

Apêndice XV

Depoimentos dos professores sobre as propostas

- QP1. “Comprar lanche das crianças; Controlo de assiduidade dos professores e respectivos alunos; execução”.
- QP2. “Acompanhamento pontual dos seus educandos; dar lanche as crianças; execução pontual dos planos”.
- QP3. “Acompanhamento dos seus educandos; participação activados encarregados nos trabalhos”.
- QP4. “Construir salas de aulas; comprar material dos filhos; acompanhar crianças até escola”.
- QP5. “Ajudar nos trabalhos de casa; sensibilizar crianças a não abandonar a escolar; sensibilizar as crianças a ter dedicação na escola de modo a alcançar bons resultados”.
- QP6. “Cumprir com as recomendações; verificar os livros dos alunos; controlar assiduidade das crianças”.
- QP7. “Participar em todas reuniões escolares; apresentar suas opiniões sobre a escola”.
- QP8. “Entender as recomendações dos filhos, participar em reuniões escolares; construir salas”.
- QP9. “Participar em reuniões; comprar material escolar das crianças; a dar suas propostas nas reuniões”.
- QP10. “Construir salas; vedar a escola; comprar material escolar”.
- QP11. “Construção de salas de aulas; comprar material escolar; participar nas reuniões”.
- QP12. “Construir salas de aulas; ajudar sempre em trabalhos de casa; procurar saber das dificuldades”.
- QP13. “Participar em reuniões; construir salas de aulas; comprar material escolar”.
- QP14. “Comprar todo material da escola; construir salas para seus educandos; ir na escola quando solicitado”.
- QP15. “Ajudar nos TPC; comprar material; fazer salas”.
- QP16. “Construção de salas de aulas; ajudar nos TPC; comprar sempre material da escola”.
- QP17. “Ir a escola ouvir comportamento do seu filho; comprar material; ouvir conselho dos professores”.
- QP18. “Conservar material dos alunos; aconselhar as crianças a ter amor e gosto pela escola; participar nas solicitações dos professores”.
- QP19. “Ir sempre na escola ouvir comportamento do seu filho; comprar material da escola; ouvir conselho dos professores”.
- QP20. “Participação no PDE; actividades escolares; e contribuição em material para salas”.
- QP21. “Comprar todo material da escola; dar conselhos as crianças para não deixar a escola; construir salas”.
- QP22. “Comprar todo material da escola; dar conselhos as crianças para não deixar a escola; construir salas”.
- QP23. “Manter sempre em contacto com a escola; construir salas; acordar as crianças cedo para a escola”.
- QP24. “Manter sempre em contacto com a escola; construir salas; acordar as crianças cedo para a escola”.

- QP25. “Apoiar na realização dos trabalhos ara os escolares; compra do material para os educandos de modo a não perderem as aulas devido a falta do material”.
- QP26. “Conservar material dos alunos; aconselhar as crianças a ter amor e gosto pela escola; participar nas solicitações dos professores”.
- QP27. “Construção de salas de aulas; participação em reuniões”.
- QP28. “Ir sempre na escola ouvir comportamento do seu filho; comprar material; ouvir conselho”.
- QP29. “Manter sempre em contacto com a escola; construir salas; acordar as crianças cedo para a escola”.
- QP30. “Construir salas; comprar material; vai nas reuniões”.
- QP31. “Ajudar as crianças nos trabalhos de casa; dar lanche”.
- QP32. “Constroem salas de aulas; compram material escolar; vem em reuniões”.
- QP33. “Apoiar na realização dos trabalhos escolares; compra do material para os educandos de modo a não perderem as aulas devido a falta do material”.
- QP34. “Compra material escolar de seus filhos; construção de salas de aulas, participar em reuniões”.
- QP35. “Contribui dinheiro para construir salas; comprar uniforme; comprar matéria da escola da criança”.
- Q36. “Ouvir comportamento do seu filho; comprar material da escola; ouvir conselho dos professores”.
- QP37. “Comprar todo material da escola; dar conselhos as crianças para não deixar a escola; construir salas”.
- QP38. “Manter sempre em contacto com a escola; construir salas; acordar as crianças cedo para a escola”.
- QP39. “Contribui dinheiro para construir salas; comprar uniforme; comprar matéria da escola da criança”.
- QP40. “Conserva material; aconselhar as crianças a ter amor e gosto pela escola; participar nas solicitações”.
- QP41. “Contribui dinheiro para construir salas; comprar uniforme; comprar matéria da escola da criança”.
- QP42. “Contribui dinheiro para construir salas; comprar uniforme; comprar matéria da escola da criança”.
- QP43. “Manter sempre em contacto com a escola; construir salas; acordar as crianças cedo para a escola”.
- QP44. “Apoiar na realização dos trabalhos ara os escolares; compra do material para os educandos de modo a não perderem as aulas devido a falta do material”.
- QP45. “Comprar todo material da escola; dar conselhos as crianças para não deixar a escola; construir salas”.
- QP46. “Construção de mais salas de aulas; controlar a limpeza e realização dos TPC dos seus educandos”.
- QP47. “Ajudar as crianças nos trabalhos de casa; dar lanche”.
- QP48. “Ir sempre na escola do seu filho; comprar material da escola; ouvir conselho dos professores”.
- QP49. “Conservar material; aconselhar as crianças; participar nas solicitações dos professores”.
- QP50: Participação na escola, participação no PDE; contribuição de valores monetários para equipar a escola”.

Apêndice XVI

Depoimentos dos pais e encarregados de educação sobre as propostas

QEE1. “Participar nas reuniões da escola; comprar material da escola; cumprir nas chamadas da escola”.

QEE2. “Ir nas reuniões; fazer parte do conselho, acompanhar as crianças na escola”.

QEE3. “Dar todo material da escola as crianças; comprar uniforme; estar na escola no dia das reuniões”.

QEE4. “Manter sempre em contacto com a escola; construir salas; acordar as crianças cedo para a escola”.

QEE5. “Acompanhamento na íntegra da educação dos filhos; disseminação dos deveres da criança; respeitar os intervenientes do PEA”.

QEE6. “Controlar a instituição; comprar mobiliário (carteiras para seus educandos); participar regularmente nas reuniões da escola”.

QEE7. “Guarnecer a escola; dar lanche as crianças”.

QEE8. “Construir salas; tirar dinheiro na escola; ensinar as crianças em casa”.

QEE9. “Dar sua opinião sem receio; produzir material didáctico; ajudar na explicação dos exercícios dos filhos”.

QEE10. “Contribui dinheiro para construir salas; comprar uniforme; comprar matéria da escola da criança”.

QEE11. “Dar material escolar; ir nas reuniões; ajudar no material escolar”.

QEE12. “Manter sempre em contacto com a escola; construir salas; acordar as crianças cedo para a escola”.

QEE13. “Contribui dinheiro para construir salas; comprar uniforme; comprar matéria da escola da criança”.

QEE14. “Comprar todo material da escola; dar conselhos as crianças para não deixar a escola; construir salas”.

QEE15. “Manter sempre em contacto com a escola; construir salas; acordar as crianças cedo para a escola”.

QEE16. “Ajudar as crianças nos trabalhos de casa; dar lanche”.

QEE17. “Conservar material dos alunos; aconselhar as crianças a ter amor e gosto pela escola; participar nas solicitações dos professores”.

QEE18. “Contribui dinheiro para construir salas; comprar uniforme; comprar matéria da escola da criança”.

QEE19. “Apoiar na realização dos trabalhos para os escolares; compra do material para os educandos de modo a não perderem as aulas devido a falta do material”.

QEE20. “Ir sempre na escola ouvir comportamento do seu filho; comprar material da escola; ouvir conselho dos professores”.

Apêndice XVII

Depoimentos dos membros do CE sobre propostas

QMCE1. “Dar lanche; saber sempre do professor o comportamento da escola; comprar matéria escolar da criança”.

QMCE2. “Ir na escola quando o professor chamar; ajudar nos TPC; construir salas”.

QMCE3. “Dar material escolar; ir nas reuniões; ajudar no material escolar”.

QMCE4. “Verificação e controle dos educandos na realização de tarefas escolares aqui são atribuídos no final de dia; apoiar na realização dos trabalhos para os escolares; compra do material para os educandos de modo a não perderem as aulas devido a falta do material”.

QMCE5. “Comprar todo material da escola; dar conselhos as crianças para não deixar a escola; construir salas”.

QMCE6. “Ajudar as crianças nos trabalhos de casa; dar lanche”.

QMCE7. “Ir sempre na escola ouvir comportamento do seu filho; comprar material da escola; ouvir conselho dos professores”.

QMCE8. “Conservar material dos alunos; aconselhar as crianças a ter amor e gosto pela escola; participar nas solicitações dos professores”.

QMCE9. “Participar nas reuniões; dar opinião nas reuniões; participar nos trabalhos da escola”.

QMCE10. “Construir salas de aulas”.

QEE11. “Dar material escolar; ir nas reuniões; ajudar no material escolar”.

QEE12. “Manter sempre em contacto com a escola; construir salas; acordar as crianças cedo para a escola”.

QEE13. “Contribui dinheiro para construir salas; comprar uniforme; comprar matéria da escola da criança”.

QEE14. “Comprar todo material da escola; dar conselhos as crianças para não deixar a escola; construir salas”.

QEE15. “Manter sempre em contacto com a escola; construir salas; acordar as crianças cedo para a escola”.

QEE16. “Ajudar as crianças nos trabalhos de casa; dar lanche”.

QEE17. “Conservar material dos alunos; aconselhar as crianças a ter amor e gosto pela escola; participar nas solicitações dos professores”.

QEE18. “Contribui dinheiro para construir salas; comprar uniforme; comprar matéria da escola da criança”.

QEE19. “Apoiar na realização dos trabalhos para os escolares; compra do material para os educandos de modo a não perderem as aulas devido a falta do material”.

QEE20. “Ir sempre na escola ouvir comportamento do seu filho; comprar material da escola; ouvir conselho dos professores”.

Anexo

*Visto
D. D. T. T.
17/02/2025
Acreditou-se o candidato
Leonardo Silvano Cumbane
estudante do curso mestrado
em Ciências de Educação
17/02/2025*

A
ESCOLA BÁSICA DE MACUPULANE

CREDENCIAL

O Departamento da Escola de Pós-graduação da Universidade São Tomás de Moçambique, Extensão de Xai-Xai, credencia o estudante **Leonardo Silvano Cumbane**, finalista do curso de Mestrado em Ciências de Educação desta instituição do ensino superior, para se apresentar na Escola Básica de Macupulane para efeitos de recolha de dados a incorporar no seu trabalho de fim do curso, subordinado ao tema: **“Análise da Perceção da Comunidade Escolar Sobre o Envolvimento da Comunidade Local na Gestão e Garantia da Qualidade do Ensino Primário na ZIP Macupulane ; pelo que**

Xai-Xai, aos 17 de Fevereiro de 2025

le M

Departamento
Ernesto Mahumane
Ernesto Mahumane, Msc.

UNIVERSIDADE SÃO TOMÁS DE MOÇAMBIQUE
CAMPUS SEDE
Morada: Av. Ahmed Sekou Touré Nº 610
Telefone: + 258 21900203
DELEGAÇÃO XAI-XAI
Morada: Bairro Patrice Lumumba
(Rua da Praia)
Telefóvot: +258 87 733 2211, +258 87 133 2211